

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Escuela de Posgrado

**Programa de Maestría en Administración con mención en
Gerencia Empresarial**

TESIS

**“MOBBING Y SU INFLUENCIA EN EL CLIMA
ORGANIZACIONAL DE LOS TRABAJADORES
ADMINISTRATIVOS DE UNA AFP”**

**PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN
ADMINISTRACIÓN CON MENCIÓN EN GERENCIA
EMPRESARIAL**

Lic. IRMA MERCEDES IVONNE CORNEJO GARCÍA

(ORCID:0000-0001-5338-5803)

Lic. RENZO ENMANUEL ESPINOZA RUMICHE

(ORCID:0000-0002-5175-7017)

Piura, Perú

2023

DEDICATORIA

"Dedico este logro a mi esposo, *Eduardo*, cuyo amor y apoyo han sido mi faro en las noches oscuras. A mis valientes hijos, *Camila y Juan Eduardo*, cuya energía y alegría han iluminado cada día de este viaje académico. A mis queridos padres, *Irma y Joaquín*, cuyas enseñanzas y sacrificios han pavimentado el camino hacia este logro. Con todo mi amor y gratitud, este éxito lleva sus nombres grabados en cada página."

"Dedico este logro a mi amada esposa, *Deybi*, fuente inagotable de apoyo y comprensión. A mi valeroso hijo, *Néstor Joaquín*, quien ha sido mi inspiración constante. A mis padres, *Carmen Irene y Manuel Wigberto*, por su amor incondicional y sabios consejos. Este logro es también suyo".

AGRADECIMIENTO

Queremos extender nuestra profunda gratitud a nuestros respetados docentes, por su orientación experta y apoyo constante a lo largo de este proyecto.

Nuestro más sincero reconocimiento se dirige de manera especial a nuestro asesor, el Dr. Fernando Suarez Carrasco, cuya contribución y valiosos aportes enriquecieron de manera significativa esta investigación.

Finalmente, expresamos nuestro agradecimiento a todos nuestros amigos y compañeros; de una manera u otra, han sido fuentes inagotables de inspiración y aliento durante esta travesía académica. Este logro no hubiera sido posible sin la generosidad y el respaldo de cada uno de ustedes.

Con profunda gratitud,
Mercedes y Renzo.

ÍNDICE

ÍNDICE	viii
RESUMEN	x
ABSTRACT	xi
INTRODUCCIÓN	1
1. CAPÍTULO I ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO	3
1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN	3
1.1.1. Antecedentes internacionales.....	3
1.1.2. Antecedentes nacionales.....	4
1.2. MARCO TEÓRICO	4
1.2.1. El mobbing.....	4
1.2.2. Clima organizacional.....	9
1.3. MARCO LEGAL	14
2. CAPÍTULO II ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA	15
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	15
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	17
2.2.1. Problema general.....	17
2.2.2. Problemas específicos.....	17
2.3. JUSTIFICACIÓN	17
2.3.1. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	18
2.4. OBJETIVOS	18
2.4.1. Objetivo general.....	18
2.4.2. Objetivos específicos	18
2.5. HIPÓTESIS	18
2.5.1. Hipótesis general.....	18
2.5.2. Hipótesis específicas.....	18
3. CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO	19
3.1. ENFOQUE	19
3.2. DISEÑO	19
3.3. NIVEL	19
3.4. TIPO	19
3.5. SUJETOS DE INVESTIGACIÓN	19
3.5.1. Población	19
3.5.2. Censo.....	20
3.6. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS	20
3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS	21
3.8. ASPECTOS ÉTICOS	22
4. CAPÍTULO 4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN	24
4.1. RESULTADOS	24
4.1.1. Resultados descriptivos	24
4.1.2. Resultados inferenciales.....	26
4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS	32
7. CONCLUSIONES	37
8. RECOMENDACIONES	39
9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	41
10. ANEXOS	43

Anexo 1. Matriz de operacionalización de variables.....	43
Anexo 2. Matriz de consistencia	46
Anexo 3. Ficha técnica de inventario de acoso laboral.....	48
Anexo 4. Ficha técnica de escala clima organizacional	51
Anexo 5. Consentimiento informado	54
Anexo 6. Confiabilidad de los cuestionarios	55
Anexo 7: Informe de similitud. Turnitin.	59

RESUMEN

Esta investigación de nivel correlacional causal se enfocó en examinar la influencia del mobbing o acoso laboral en el clima organizacional de 48 trabajadores administrativos de una AFP. Para llevar a cabo el estudio, se utilizaron los cuestionarios de clima organizacional CLIOUNing y el cuestionario modificado de Leymann para el análisis del mobbing. Los resultados de la investigación indican una influencia negativa y significativa del mobbing en el clima organizacional de los trabajadores administrativos de la AFP. Es decir, el aumento del acoso laboral conduce a una disminución en la calidad del clima laboral. Además, el análisis de regresión entre el mobbing y la gestión institucional muestra un valor negativo del coeficiente asociado al mobbing; de la misma manera de la regresión entre el Mobbing y los retos individuales; el valor del coeficiente asociado al Mobbing, es negativo y altamente significativo, y del análisis de regresión entre el Mobbing y la interacción en el trabajo, el valor asociado al Mobbing, es negativo y altamente significativo. En conclusión, esta investigación proporciona información valiosa sobre la influencia del mobbing en el clima organizacional de las empresas y destaca la importancia de abordar el acoso laboral en los lugares de trabajo, la atención a la prevención y gestión del Mobbing contribuirá a cultivar una cultura organizacional positiva y promoverá el bienestar de los empleados.

Palabras clave: Mobbing, clima organizacional, AFP

ABSTRACT

This causal correlational level research focused on examining the influence of mobbing or workplace harassment on the organizational climate of 48 administrative workers of an AFP. To carry out the study, the CLIOUNing organizational climate questionnaires and the modified Leymann questionnaire were used to analyze mobbing. The results of the research indicate a negative and significant influence of mobbing on the organizational climate of AFP administrative workers. That is, the increase in workplace harassment leads to a decrease in the quality of the work environment. Furthermore, the regression analysis between mobbing and institutional management shows a negative value of the coefficient associated with mobbing; in the same way as the regression between Mobbing and individual challenges; The value of the coefficient associated with Mobbing is negative and highly significant, and from the regression analysis between Mobbing and interaction at work, the value associated with Mobbing is negative and highly significant. In conclusion, this research provides valuable information on the influence of mobbing on the organizational climate of companies and highlights the importance of addressing workplace harassment in the workplace. Attention to the prevention and management of Mobbing will contribute to cultivating an organizational culture. positive and will promote employee well-being.

Keywords: Mobbing, organizational climate, AFP

INTRODUCCIÓN

La crisis sanitaria, no solo ha cambiado por completo la forma en que los trabajadores entendían y gestionaban las interacciones del trabajo y su vida personal; sino que, ha evidenciado una serie de problemas con los que deben lidiar las organizaciones empresariales. Por tanto, se convierte en un desafío para los trabajadores mantenerse al día con sus actividades y convivir con la nueva forma en que las llevan a cabo, ya que se han debido adaptar los procesos.

Por lo cual, se requiere que el área de recursos humanos preste especial atención a las condiciones de la gestión institucional, los retos individuales y la interacción en la institución; que a su vez fomenten un buen clima laboral, para la permanencia del personal y el logro de los resultados deseados. Algo similar ocurre con los sentimientos afectivos, la visión positiva o negativa del colaborador respecto a su trabajo y las condiciones laborales que ofrece la organización.

El estudio es importante pues permitirá conocer la relación entre el mobbing y el clima organizativo del personal administrativo, a partir de la propuesta de Mejías et. al (2006); Leymann (1996) adecuado por González y Rodríguez (2006). Además, valida instrumentos contextualizados de las variables que se propone analizar. Por otra parte, permite corroborar observaciones de elementos que favorecen o perjudican al ámbito en el que desarrollan sus actividades los trabajadores de la Oficina Regional del Norte de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) y aquellos factores que afectan el clima organizacional. De igual modo, permitirá advertir las actividades que propician un buen clima laboral.

En algunas AFP, existen deficiencias en su gestión lo que afectan la productividad de sus miembros, una de ellas es la inadecuada planificación de las actividades, confuso liderazgo, discrepancias en el establecimiento de metas que impiden la consecución de objetivos, situación que genera conflictos y desavenencias. Si bien es cierto el trabajo está definido y estructurado para cada oficina, no existe un trabajo coordinado y una articulación sólida entre ellas. Además, se aprecia escaso trabajo en equipo y compromiso con las tareas asignadas a sus miembros. Es así como, suelen ocurrir discrepancias y/o desacuerdos frente a la opinión de los responsables, lo que conlleva a que las reuniones internas se desarrollen en un clima de tensión.

Por tanto, el problema quedó formulado en los siguientes términos: ¿Cuál es la influencia del Mobbing sobre el clima organizacional en los trabajadores administrativos de una AFP? De ahí que, el objetivo sea: determinar la influencia del mobbing sobre el clima organizacional en los trabajadores administrativos de una AFP.

La investigación realizada es un estudio de nivel casual correlacional que utilizo un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental y de tipo aplicada. Los sujetos de investigación son los 48 trabajadores administrativos de la Oficina Regional del Norte de una AFP, ubicada en la Provincia de Trujillo, región La Libertad.

Se utilizó el cuestionario CLIOUNing elaborado por Mejías et. al. (2006) como instrumento para recoger información y para la técnica de investigación se utilizó la encuesta, para el estudio del clima organizacional y el cuestionario o inventario de acoso laboral de Leymann (1996), adaptado o rectificado por González y Rodríguez (2006), para el análisis del mobbing o acoso laboral.

A nivel internacional se reportaron los estudios de Morales Franceschi y otros (2021); Barrionuevo Analía (2020), Sosa Hamud (2015) como parte de la evidencia empírica y a nivel nacional se incluyeron los estudios de Palacios Carbajal (2020); Ríos Ávila (2020); Chullo Potocino y Taco Coaguila (2016).

En cuanto al sustento teórico de la variable clima organizacional se incluyó la literatura de Koys y DeCotiis (1991); Patlán (2015); Gómez y Vicario (2010); Higuera (2012); Mejías y otros (2006). Igualmente, se incorporó la literatura de Leymann, (1996) Einarsen & Johan Hauge, (2006), Pagán Quiñones, (2011), Meseguer, (2011), entre otros.

Con relación a la estructura del presente informe el mismo queda conformado de la siguiente manera: en el capítulo primero se consignan los antecedentes de la investigación y el marco teórico; el capítulo dos contiene los aspectos de la problemática de la investigación e incluye la formulación del problema de investigación, la justificación, los objetivos e hipótesis; el capítulo tres presenta el marco metodológico de la investigación realizada; el capítulo cuatro incluye los resultados de la investigación y la discusión de estos resultados; posteriormente se incluyen las conclusiones y recomendaciones y finalmente las referencias bibliográficas y anexos.

CAPÍTULO I ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Se reportan como antecedentes de estudio, aquellas investigaciones en el ámbito de la administración, relacionadas con las variables a estudiar, que sirven de apoyo para la elaboración del presente estudio. Algunos de ellos, por el planteamiento de su marco teórico, de los enfoques, las teorías sobre mobbing o acoso laboral y clima organizacional, otros porque desarrollan sus características más relevantes. También, por su aporte para la construcción del instrumento de recojo de información, la presentación de los hallazgos y el diseño del estudio.

1.1.1. Antecedentes internacionales

Morales Franceschi, et al. (2021), publicaron su artículo de investigación, qué busca analizar como las alteraciones en el ambiente de trabajo intensifican las conductas de intimidación hacia los docentes en dos pueblos del sur de Puerto Rico. Se obtuvo una muestra de 202 profesores de educación del sector público seleccionados intencionalmente. Se aplicaron los instrumentos de Álamo para el análisis de maltrato laboral y el de Ugarte para la evaluación del clima organizacional. Los resultados arrojaron que la mayoría de los maestros de las escuelas públicas de las dos ciudades de la región sur de Puerto Rico no sufrieron disminución alguna en su rendimiento laboral, además el 70% de los encuestados reconoció que el acoso afectaba de algún modo su rendimiento laboral

Barrionuevo Analía, (2020), en su estudio tuvo como principal objetivo analizar el mobbing y su vinculación con el clima organizacional, de los colaboradores de la empresa IMPACTEX, teniendo un enfoque cualitativo y cuantitativo. Se contó con una población de 50 miembros del personal y se sometieron a pruebas psicológicas con el fin de recabar datos para medir los niveles de las variables estudiadas; éstas son la encuesta LIPT-60 sobre estrategias de acoso y la escala de clima laboral CL-SPC. Los hallazgos indicaron que hay una probabilidad pequeña de Mobbing. El factor más afectado aquí es el descrédito personal, que implica la posibilidad de que el trabajador sea deshonrado o faltado al respeto en su vida personal. También se puede afirmar que la investigación del autor sugirió una conexión entre el acoso laboral y el clima organizacional; esto dio lugar a inestabilidad y problemas de personal que causaron baja productividad, satisfacción laboral y pérdidas económicas para la organización.

Sosa Hamud (2015), realiza una investigación descriptiva, utilizando diseños de investigación bibliográfico y de campo, buscando alcanzar el objetivo de estudio fue investigar la posible presencia de Mobbing en la institución de bachilleres, estado de Puebla, evaluar su efecto en el ambiente laboral de la institución y, en su caso, ofrecer medidas preventivas y de solución. Se utilizó la observación y la encuesta, aplicando el cuestionario creado por Iñaki Puñuel llamado Escala Cisneros, a 102 colaboradores del colegio en Puebla. Teniendo como resultado que el 56% manifestó que ha experimentado al menos uno de los comportamientos del mobbing durante 6 meses al menos una vez a la semana, siendo la más común de estas situaciones se presentaban “pocas veces al año o menos” con 29% seguida de “nunca” con 26%. También se determinó que quienes protagonizan el mobbing suelen

ser supervisores y jefes (75%) más que de compañeros del mismo rango (25%); los subordinados no participan en este tipo de conductas.

1.1.2. Antecedentes nacionales

Palacios Carbajal, (2020), en su investigación tuvo como principal objetivo determinar el alcance del mobbing que afecta el clima organizacional del Hospital Víctor Lazarte Echegaray en Trujillo entre sus profesionales. Se realizó un estudio cuantitativo, básico, transversal y no experimental con un diseño correlacional- causal utilizando una muestra de 164 profesionales sanitarios entre enfermeras y médicos. Para la investigación de emplearon cuestionarios validados la Escala de Clima Laboral (CL SPC) y el Inventario LIPT de Leymann. Los resultados indicaron que el mobbing estuvo presente en niveles medios para el 55% y bajo para el 45%, además se concluyó que el 91% indicó que el clima laboral era satisfactorio y se situaba en nivel medio, mientras que el 5% lo considera favorable y el 4% desfavorable. En general, la hipótesis de que el mobbing afecta el clima organizacional se verificó con una asociación moderada de 51,3% y Rho Spearman = 0.273

Rios Avila, (2020), realizó la investigación entre las enfermeras de un centro de salud público en Trujillo en el año 2019, con el objetivo general de evaluar la relación del mobbing en el clima organizacional. La muestra utilizada en este estudio fue no probabilística de 63 empleados. La investigación no experimental, junto con diseño correlacional transeccional y un enfoque cuantitativo. Se utilizaron dos cuestionarios de tipo Likert, con 44 ítems que constituyeron la variable independiente con un alfa de Cronbach de 0.913, mientras que 50 ítems conformaron la variable dependiente con un alfa de Cronbach de 0.937. los resultados revelaron un Rho de Spearman de -0,595 reforzando así la hipótesis de los investigadores. En consecuencia, se considera que el mobbing parece tener un efecto negativo sobre el clima organizacional.

Chullo Potocino & Taco Coaguila, (2016), analiza en su investigación la relación de acoso laboral y clima, en los colaboradores de una pizzería en la ciudad de Arequipa. Este estudio es de diseño no experimental-descriptivo, correlacional-transversal y de tipo cuantitativo; llevado a cabo en el área organizacional. Participaron 66 empleados seleccionados mediante métodos de muestreo no probabilístico, se trabajaron con instrumentos de evaluación siendo estos: acoso psicológico en el trabajo, inventario de violencia e inventario de clima laboral, calculándose posteriormente la correlación de Pearson. Entre los resultados se encontró que existe una asociación relevante entre los incidentes de acoso en el trabajo ($r = -0.321$; $p < 0.05$) y su intensidad ($r = -0.402$; $p < 0.05$) con el área de trabajo. Mostrando una relación inversa que apunta a un clima laboral desfavorable cuando se produce un mayor número o intensidad de acoso.

1.2. MARCO TEÓRICO

1.2.1. El mobbing

1.2.1.1. Evolución del concepto

Existe una larga historia de mobbing o acoso psicológico definido como un acto de violencia en el ejercicio del poder.

En la década de 1960, el etólogo Konrad Lorenz (1966) acuñó el término "mobbing" para referirse al ataque de un grupo a un solo individuo mediante amenazas y otros métodos de agresión.

Meseguer (2011) cito a Heinemann (1972) y usó el término para describir el comportamiento agresivo de un grupo de escolares contra otro en la escuela.

En la década de 1980, Heinz Leymann aplicó el término "mobbing" a un tipo de agresión en el lugar de trabajo, de alcance similar a la violencia escolar, pero perpetrada por adultos.

El acoso psicológico fue estudiado tanto en Suecia como en Alemania por Leymann (1993), quien en su libro titulado *Mobbing: Psychological Terror at Work* (Leymann, 1993, 1996) mencionó que tiene sus raíces en la estructura y la cultura organizativa que hacen que determinados individuos sean más susceptibles al acoso psicológico.

En 2001, Marie F. Hirigoyen publicó el primer libro sobre este tema en español, titulado "El Acoso Moral". Dos años antes, Sáez & García presentaron una ponencia sobre mobbing en el VII Congreso Nacional de Psicología Social, como menciona Meseguer (2011).

1.2.1.2. Definiciones

Mobbing es una expresión derivada del verbo to mob, referido a asediar, atacar o maltratar a un individuo.

Pagan Quiñones (2011) lo define como el maltrato continuado y sostenido contra un colaborador por parte de un individuo o más. El agresor o agresores pueden ser un supervisor, jefe o incluso un compañero de trabajo; se les denomina mobbers. Los hostigadores utilizan tácticas psicológicas con la finalidad que su víctima abandone la organización. Las personas que practican el mobbing suelen mostrar envidia hacia los demás y hacia lo que tienen (Pagán Quiñones, 2011).

A continuación, algunas definiciones sobre el término mobbing:

Tabla 1.1. Resumen de las definiciones utilizadas para describir el mobbing

Autor	Término	Definición
Brodsky (1976)	Harassment	Es una forma de comunicación y comportamiento persistente que busca controlar, dominar y presionar a una persona, son acciones caracterizadas por actos repetidos como provocación, presión, la intimidación u otros patrones de comportamiento que inducen malestar a otros individuos.
Leymann (1990)	<i>Mobbing</i> Psychological Terror	Comunicación hostil e inmoral distribuida de forma estructurada por una o varias personas principalmente a un solo individuo.
Kile (1990)	Health endangering leadership	Es una forma de humillar y acosar de manera continua durante un periodo de tiempo prolongado, dirigidos por un superior y que pueden realizarse de forma abierta o encubierta.

Wilson (1991)	Workplace Trauma	El deterioro de la autoestima de un trabajador causado por el maltrato continuo, real o imaginario, hostil o malintencionado por parte de un empresario o supervisor.
Ashforth (1994)	Petty tyranny	Un líder hace uso de su autoridad sobre los demás siendo arbitrario y sin tener en cuenta a los que están por debajo de él, mostrando poca consideración, aplicando un estilo dependiente del poder al tratar las disputas, reprimiendo la innovación e imponiendo una disciplina inmerecida.
Lyons, Tivey & Ball (1996)	Bull ying	Comportamientos constantes, hostiles, intimidatorios, rencorosos, abusivos, amenaza de represalias o abuso de autoridad hacen que un individuo se sienta avergonzado, amenazado, humillado o vulnerable menospreciando su autoestima lo que conlleva al sufrimiento.
Thylefor s (1997)	Scapego ating	Los individuos están expuestos repetidamente a acciones negativas por parte de otra persona (o personas) durante un periodo de tiempo.
Aquino (2000)	Victimi zation	Sensación de haber sido objeto de acciones hostiles por parte de una o varias personas, de forma repentina o repetida.
Westhues (2002)	<i>Mobbing</i>	Individuos que intentan humillar a un empleado objetivo esforzándose por excluirlo, castigarlo, aislarlo, en un intento de suprimirlo de su puesto de trabajo.
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2003)	Acoso Moral	Una o más personas manifiestan un comportamiento inapropiado, verbal, físico o de otro tipo; hacia otra u otras personas en el lugar de trabajo y durante el transcurso de contratación que podría interpretarse como una violación del derecho de alguien a un empleo respetuoso. Un único incidente de este tipo de comportamiento no se considera acoso

Fuente: Tomado de Meseguer (2011)

El mobbing es cualquier tipo de conducta maliciosa que se produce de forma frecuente, constante y organizada por parte de una o más personas de una empresa hacia un trabajador individual. Puede incluir actividades perjudiciales como humillación, marginación, insultos verbales, impedimento de las labores, exclusión de los grupos de trabajo y otros traumas psicológicos. Además, puede conllevar a comportamientos como actos ofensivos, agresiones verbales y físicas e incluso actividades delictivas, con la intención de degradar la autoestima y el bienestar físico y psicológico de la persona, así como de crear un entorno laboral tóxico (Leymann, 1996).

Es un patrón de comportamiento recurrente que se da durante un periodo mínimo de 6 meses. El mobbing puede manifestarse debido a la falta de respeto por la igualdad de género y la no discriminación. Además, cuando la distinción principal no se debe al género, sin embargo, el género de quien ejerce acoso sigue siendo relevante, ya que afecta sobre todo a los hombres acosados por hombres y a las mujeres acosadas por su mismo género. Esto podría ser consecuencia de la búsqueda del éxito profesional en empresas con una importante desigualdad de género (Leymann, 1996).

1.2.1.3. Dimensiones del Mobbing

Según Leyman (1996), identificó seis dimensiones distintas de acoso laboral, a través de estudios posteriores desarrollados en España (González y Rodríguez, 2006).

Desprestigio laboral (DL). Este tipo de acoso se centra en desacreditar o difamar a alguien en el lugar de trabajo, mediante una comunicación distorsionada, rumores y acusaciones malintencionadas, con comparación prejuiciosa entre empleados, o la disminución y encubrimiento de los éxitos (González y Rodríguez, 2006).

Entorpecimiento del progreso (EP). Se refiere a la restricción selectiva de tareas, disminuyendo los esfuerzos de los empleados a través de una variedad de formas o protocolos, realizados por los superiores (González & Rodríguez, 2006).

Bloqueo de la comunicación (BC). Esta manipulación maliciosa se realiza empleando bloqueos de comunicación, tanto al interior como al exterior de la entidad (González y Rodríguez, 2006).

Intimidación encubierta (IE). Son perjuicios o intimidaciones ocultas. Por lo general, la influencia no es lo suficientemente clara o explícita como para determinar quién es exactamente el responsable (González y Rodríguez, 2006).

Intimidación manifiesta (IM). El mobbing puede incluir limitaciones o amenazas de forma abierta, inequívoca o notable utilizando un lenguaje explícitamente negativo y palabras agresivas, audaces, insolentes y descorteses acompañadas de burlas que comprometen su imagen personal y su dignidad (González y Rodríguez, 2006).

Desprestigio personal (DP). Este sirve para desprestigiar al individuo, interviniendo en su vida íntima, esto va más allá de atacar el rendimiento laboral, sino que minimiza con insultos y sarcasmos con el fin de degradar la forma de ser, de razonar y de actuar de un colega (González y Rodríguez, 2006).

Baguer (2012) aborda el mobbing por categorías y es citado por Flores (2018) que clasifica dicho comportamiento laboral en tres bloques:

- a) El mobbing vertical se produce cuando los superiores (bossing) perpetraron el acoso.
- b) El mobbing horizontal se manifiesta por lo general entre miembros de un mismo nivel de mando jerárquico u operativo.
- c) El mobbing mixto se refiere al acoso en el que intervienen elementos tanto verticales como horizontales.

1.2.1.4. Fases del Mobbing

La victimización es un proceso que sigue cuatro etapas: comenzando por un percance o disputa que incita a la discriminación en el lugar de trabajo en un breve espacio de tiempo. A continuación, se produce la estigmatización cuando se intenta dañar la reputación de la víctima. En el segmento de la gestión de personal los directivos albergan opiniones sesgadas hacia la persona y asocian el problema a rasgos individuales de la persona afectada; en última instancia buscan deshacerse de ella desacreditándola y responsabilizándola. Por último, durante la etapa de expulsión, las víctimas lucharán por defender su caso, pero se encontrarán sin justificación ni recursos para fundamentar su postura, lo que los llevará a abandonar su puesto de trabajo e incluso a buscar atención médica y asistencia psicológica (Leymann, 1990).

El análisis de Leymann detectó que la mayoría de los casos de acoso laboral proceden de individuos del mismo sexo y lo atribuyó a instintos humanos primarios, como la competencia laboral o el temor a ser desplazado por un compañero. En consecuencia, el mobbing llama la atención sobre los efectos distorsionados que tiene este comportamiento natural ya que cuando se abusa se vuelve un acto absurdo lleno de implicaciones negativas: personas que intentan desacreditar a sus compañeros sin pruebas e intentan impedir su crecimiento y avance cerrándoles las vías de comunicación y amenazándoles descarada o encubiertamente para infligirles una humillación pública o dañar su reputación.

No obstante, estas situaciones dependen de la cultura existente en la organización, de las preferencias de la víctima o del agresor y de lo avanzado que este el problema.

Además, el acoso laboral debe abordarse en términos de causas y consecuencias. Según **Einarsen & Johan Hauge, (2006)** hay tres formas principales de detectar por qué puede producirse un caso de acoso.

En primer lugar, hay que evaluar las características del agresor y de la víctima; a continuación, hay que examinar la naturaleza de las interacciones humanas en las empresas; y, por último, es necesario estudiar el clima organizacional en sus centros de trabajo.

Las características como el entusiasmo y las cualidades morales como la honradez y el afán de superación son características de la víctima ya que la convierten en un objetivo deseable para el agresor. La persona agredida puede ser objeto de actos violentos o imputaciones infundadas por parte de quienes rodean en su lugar de trabajo (Hirigoyen, 1999).

La agresividad del acosador suele estar vinculada a rasgos narcisistas, una imagen inflada de sí misma y una excesiva atención a su propia imagen. Por otra parte, para el acosador, otros individuos pueden ser una fuente de amenaza que le lleva a actuar violentamente. Para proteger su reputación y estatus, el acosador buscará cualquier oportunidad para menospreciar o controlar a su víctima, explotando sus debilidades para causarle una angustia extrema.

las relaciones interpersonales, el acoso moral suele estar estimulado por la competencia entre compañeros para conseguir mejor puestos de trabajo y prestaciones. Este comportamiento hostil se ve favorecido por la aprobación pasiva de los compañeros de trabajo del acosador, a menudo expresada a través de la indiferencia, la negativa a ayudar a la víctima y el desinterés por su sufrimiento.

También es importante tener en cuenta los factores sistémicos que pueden contribuir al mobbing, como la excesiva carga de trabajo, las prácticas ineficaces de gestión de tareas, las políticas organizativas y normativas laborales contradictorias, la insatisfacción laboral debida a un entorno tóxico o valores anticuados, y la formación de redes de comunicación contraproducentes. Estas estructuras institucionales colocan al empleado en una situación de desventaja injusta, lo que facilita que los empresarios abusen de su poder y acosen a sus trabajadores. Creando un desequilibrio de poder entre la empresa y el trabajador.

Según Leymann (1990), los efectos del mobbing afectan a la víctima, a su vida familiar y a la organización. Numerosas investigaciones han explorado el impacto tanto en individuos como en las entidades.

Ser víctima de acoso laboral, conlleva una amplia gama de problemas psicológicos y físicos para el trabajador, como angustia, depresión, enojo, insomnio, rechazo y estrés postraumático. En casos extremos, puede incluso tener consecuencias fatales como el suicidio.

El mobbing puede crear enfrentamientos y tensiones en el seno de la familia, haciendo que la víctima se aleje de sus seres queridos y abandonando a sus amigos. Esto podría llevarlos a ser estigmatizados socialmente, provocando su inadaptación o su completo aislamiento social.

El mobbing en el lugar de trabajo puede dar lugar a una serie de resultados negativos, como: disminución de la eficacia y el rendimiento, reducción del compromiso, aumento del absentismo por enfermedad, mayor rotación del personal, abandono del puesto de trabajo, mayores gastos, disminución de la motivación, prolongación de las bajas por enfermedad y reducción de la jornada laboral.

En general, el comportamiento de las personas en el entorno laboral suele ser diverso debido a sus propias motivaciones personales, como la competencia, la insatisfacción, la ambición o la ambición. Por desgracia, hay situaciones en las que algunos se aprovechan de los que tienen menos poder que ellos con comportamientos desagradables y perjudiciales. Esto se conoce como acoso en el trabajo y puede servir para que quienes tienen influencia mantengan una posición de poder.

El mobbing, independientemente de cómo se practique, es una poderosa forma de abuso. Para ayudar a crear un mejor entorno de trabajo y reducir o poner fin a estas prácticas abusivas, es necesario considerar no sólo sus resultados, sino también las causas profundas. Esto implica examinar los rasgos individuales de las víctimas, analizar las interacciones humanas que a menudo conducen a la pugna por el poder, evaluar las políticas laborales de la organización y valorar su estilo de gestión.

1.2.2. Clima organizacional

1.2.2.1. Perspectivas para el estudio del clima organizacional

El estudio del clima organizacional se remonta a la década de 1930, bajo un enfoque psicológico que afirmaba que el comportamiento humano estaba determinado por las características personales de una persona o su ambiente (Koffka, 1935; Lewin, 1936).

Posteriormente, en la década de los 70 autores entre los que se encuentran Hackman y Oldham (1975), añadieron que el clima organizacional está relacionado con el entorno de trabajo y repercute en los procesos organizacionales. Cabe decir que, durante este periodo, se produjeron diferencias entre estas dos perspectivas. Luego, en 1990 un creciente número de investigadores planteó que el enfoque debía ser integral (Jáuregui y Louffat, 2019).

Tabla 1.2. Perspectivas del clima organizacional

Perspectiva psicológica	Perspectiva organizacional	Perspectiva integradora
El término “clima psicológico” se refiere a las percepciones individuales del entorno laboral (James y James, 1989). Cabe decir que estas percepciones sobre el clima suelen diferir debido a las características innatas de los individuos, como los estilos cognitivos, la personalidad, la inteligencia, edad, entre otros. De ahí que, debido a la variación de estos rasgos entre las personas que integran la organización, es de esperar una mayor diversidad de percepciones (Jones y James, 1979).	Desde esta perspectiva, el clima organizacional se puede describir como la percepción que los integrantes de una organización tienen de varios aspectos de la organización, tales como las políticas, procesos, estructura y prácticas que surgen en el ambiente de trabajo e identifican y distinguen a una empresa de otra (Dessler, 1979; Forehand y Von Haller, 1964).	A medida que avanzaban las investigaciones, se demostró que ambos enfoques eran compatibles. El contexto organizacional, la estructura, los valores, las normas, el control, el liderazgo y la autonomía están asociados con los factores que miden cómo los empleados perciben su lugar de trabajo (James y Jones, 1974).

Fuente: Modificado de Jáuregui y Louffat (2019)

1.2.2.2. Definiciones

El término clima, deriva de la meteorología y que al vincularlo al ámbito organizacional trasfiere analógicamente una serie de cualidades climáticas de un lugar o área, traduciendo al clima organizacional como un conjunto específico de procedimientos y prácticas propios de una organización (Schneider, 1975).

El clima organizacional se define como las percepciones que tienen los trabajadores sobre la organización y que dan significado a las actividades y políticas de la organización, establece la percepción de los trabajadores respecto del trabajo que realizan, su desempeño y su satisfacción en general (Martínez, 2003).

Coincidentemente Mejías y otros (2006), se refieren al clima organizacional como “el conjunto de variables que determinan el nivel de la percepción que tiene el personal sobre las condiciones de trabajo en el cual se desempeña y su interacción con el entorno” (párr. 4).

Higuita (2012), lo define como la interpretación de los trabajadores sobre su trabajo, la organización o la relación con los demás, cada individuo es único y sus percepciones o interpretaciones también lo son. De ahí que, la generalización es ampliamente aceptada, porque es producto de diferentes motivadores, incentivos expectativas y relaciones.

Igualmente, Gandara y Dimitri (2014), señalan que lo más importante es que las diferentes variables de clima organizacional afectan el desempeño individual de los trabajadores debido al impacto que este tiene, basándose en considerar la complejidad del ambiente y las relaciones en las que se encuentra inmerso el trabajador y el análisis posterior acerca de cómo afecta el desempeño del individuo.

Por su parte Segredo, García, López, León y Perdomo (2015), sostiene que el clima organizacional, está referido puntualmente, al ambiente de trabajo y sus características, las

cuales se perciben directa o indirectamente. Por lo tanto, es una variable que enlaza y unifica la estructura y organización con el comportamiento de cada trabajador.

El clima organizacional se puede definir como el ambiente interno entre los integrantes de la organización, y está íntimamente ligado a la motivación de estos últimos. Existe una definición precisa para la variable clima organizacional, que puede describirse como las características motivacionales del lugar de trabajo. Cuando se satisfacen las necesidades personales de los miembros y se eleva la moral, el clima de la organización es propicio. Cuando frustra tales demandas, es desfavorable (Chiavenato, 2017).

A su vez, Alama y otros (2019), indican que estudiar el clima organizacional es una forma importante de comprender cómo interactúan los miembros de una organización con su entorno y entre sí. Desde la perspectiva de un enfoque sistémico, es esencial tener en cuenta que cualquier organización contiene numerosos elementos que pueden conformar las actitudes y comportamientos de su personal. Las características personales también desempeñan su papel, ya que contribuyen a definir cómo alguien ve y experimenta su entorno de trabajo.

El clima organizacional es lo que el colectivo piensa de su lugar de trabajo; viene determinado por factores internos y externos a la empresa, como los procesos, las personas, la comunicación, las infraestructuras y la forma en que se ejerce la autoridad (Macías y Vanga, 2021).

Según se ha citado se puede afirmar que el clima de cualquier organización es producto de las características y estructuras que posee, así como de sus miembros. Este sistema interdependiente es adaptativo y cambia constantemente, lo que permite a las organizaciones responder a los estímulos externos y evolucionar para seguir siendo competitivas.

1.2.2.3. Importancia de estudiar el clima organizacional

El clima organizacional representa el entorno laboral de cada empresa; cuando es objeto de medición se busca describir fenómenos específicos de los cuales se deducen un conjunto de valores, creencias y formas de realizar las cosas que forman parte de un todo que es la cultura. Para dar una analogía, la atmósfera es similar al clima en que a veces tienes una atmósfera saludable para respirar y otras veces está contaminada. Es cierto que los factores psicológicos, las emociones y las actitudes tienen un impacto significativo en el clima (Arbaiza, 2014, p. 31).

El clima organizacional tiene implicaciones significativas para el desempeño de los trabajadores y el éxito general de una organización. Es, de hecho, un factor que puede influir en el bienestar de los trabajadores, dando mayor validez a las innovaciones en el lugar de trabajo destinadas a mejorar la motivación de los trabajadores. En conjunto, estos resultados señalan la importancia de tratar el clima organizativo con respeto y tenerlo en cuenta a la hora de diseñar iniciativas laborales (Patlán, 2015, p. 44).

El clima organizacional desempeña un papel clave en el desempeño de los trabajadores y el éxito de la organización. Medir el clima organizativo de una empresa es una herramienta importante para identificar los comportamientos predominantes y sus

efectos sobre el progreso y la mejora. Al hacerlo, se pueden identificar los puntos fuertes y débiles individuales, creando estrategias más eficaces a nivel laboral para lograr un mejor rendimiento. Además, su evaluación permite comprender por qué algunas prácticas pueden no estar alcanzando los resultados deseados; tener una visión global de estas dinámicas otorga a las organizaciones la posibilidad de dirigir sus esfuerzos hacia donde más se necesita para una productividad óptima (Jáuregui y Louffat, 2019).

A su turno Alama y otros (2019), destacan dos principales utilidades del clima organizacional; “primero como elemento informador del ambiente subjetivo de la empresa, y segundo como herramienta imprescindible para hacer cambios en esta” (p. 184).

1.2.2.4. Modelos teóricos para el estudio del clima organizacional

El concepto de clima organizacional ha progresado considerablemente como concepto, pero Koys y DeCotiis (1991) subrayan que es un fenómeno complejo y multinivel. De ahí que propusieran estudiar el clima organizacional desde las siguientes dimensiones: (a) Autonomía: la percepción de los empleados acerca de su capacidad para tomar decisiones con respecto a sus metas y prioridades, así como de los procedimientos que deben efectuar, (b) Cohesión: valoración de la interacción que se produce en la organización entre los trabajadores, la percepción de un ambiente amistoso y acogedor, así como la disponibilidad de ayuda material para llevar a cabo las tareas, (c) Confianza: comunicarse libremente con los superiores, debatir cuestiones delicadas con la suficiente confianza de que dicha comunicación no se utilizará de forma indebida, (d) Presión: estándares de desempeño, operativos y de finalización de las tareas, (e) Apoyo: percepción de los trabajadores del apoyo y la tolerancia de la institución hacia su comportamiento, incluido el hecho de aprender de los errores, sin temor a repercusiones, (f) Reconocimiento: opinión de los trabajadores de las recompensas que reciben por sus contribuciones a la organización, (g) Equidad: la percepción de la satisfacción de los trabajadores con respecto a las políticas y reglamentos de la institución y (h) Innovación: asunción de riesgos y capacidad creativa, así como su disposición a asumir nuevas áreas de trabajo en las que tiene poca o ninguna experiencia.

Patlán (2015), validó el modelo EMCO (Escala Multidimensional de Clima Organizacional), planteado por Gómez y Vicario (2010), que contiene los siguientes factores:

Figura 1.1. Factores de la EMCO

Fuente: Clima organizacional (Gómez y Vicario, 2010)

A nivel del sistema individual se identifican dos factores: (a) Satisfacción de los trabajadores, entendido como la sensación de que los trabajadores son reconocidos por su trabajo y si se sienten satisfechos con la consecución de las metas y objetivos laborales cuando trabajan en un entorno laboral agradable y gratificante; (b) Autonomía en el trabajo, descrito como el sentido de independencia de los trabajadores en su trabajo, lo que les da libertad para elegir y determinar cómo ejecutar sus tareas.

De igual forma, el sistema interpersonal está compuesto por dos factores: (a) Relaciones sociales entre los miembros de la organización, definido como el grado en que los trabajadores perciben su trabajo en términos de amistad y compañerismo, en el que prevalece una fuerte comunicación para realizar sus funciones; (b) Unión y apoyo entre los compañeros de trabajo, definido como los niveles de comunicación, dedicación e integración entre los integrantes de una organización. Junto a la sensación de los trabajadores de recibir asistencia y colaboración de sus compañeros de trabajo, lo que promueve el trabajo en equipo.

Por último, a nivel del sistema organizacional se detallan los siguientes cuatro factores: (a) Consideración de los directivos, percepción de los trabajadores sobre el apoyo, el respeto y la amabilidad de su superior para con sus subordinados; (b) Beneficios y recompensas, comprende la evaluación de la posibilidad de un aumento de sueldo, vacaciones, incentivos, primas y otros premios que hacen que los trabajadores se sientan realizados y reconocidos por su labor; (c) Motivación y esfuerzo, capacidad de la organización y del entorno de trabajo para motivar a los empleados. Esto se manifiesta en el sentido de responsabilidad, compromiso y preocupación del trabajador por la calidad de su trabajo, que intenta mejorar dentro de su entorno laboral; (d) Liderazgo de directivos, El grado en que los trabajadores reconocen a la dirección como competente, responsable y alentadora, y la influencia de la toma de decisiones y del liderazgo en el desarrollo de sus actividades.

Higuera (2012), identifica tres elementos que son necesarios evaluar si se pretende diagnosticar el clima organizacional:

- a. El macroclima, cuyas variables son la misión, la visión, los principios, los valores, las políticas, las normas y los programas de la empresa.
- b. El microclima, que tiene efecto directo en la satisfacción de los empleados, la actividad, la eficiencia de las comunicaciones, las oportunidades de promoción y crecimiento, entre otros factores. El microclima también está influenciado por la receptividad y accesibilidad de los directivos, la claridad de los objetivos del cargo, la retroalimentación proporcionada por los jefes, su trato, etc.
- c. Finalmente, la dimensión de las personas, vinculada con los valores, actitudes y comportamientos de un trabajador, así como lo satisfechos, motivados, comprometidos y orgullosos que están de formar parte de la organización, la relación con sus compañeros, su interés por el aprendizaje y lo mucho que confían en la empresa.

Por último, se detalla el modelo propuesto por Mejías y otros (2006), denominado CLIOUNing, el cual constituye un importante aporte para el estudio del clima organizacional en contextos de la educación superior, desde las tres siguientes dimensiones:

- a. Gestión institucional, en el ámbito de la educación de nivel superior se concibe como la gestión de calidad. Ya que esta garantiza altos estándares de calidad, mediante políticas, procedimientos y estructuras institucionales que fomenten la mejora continua de los procesos.
- b. Retos individuales, esta dimensión plantea el análisis de la forma cómo se percibe la capacidad de adaptación, el desarrollo de habilidades, el conocimiento en el trabajo y el establecimiento de altas expectativas de desempeño personal.
- c. Interacción, esta dimensión es producto de la intervención de las anteriores dimensiones, en ella se analizan los aspectos relacionados con la percepción de los recursos, la información, la comunicación, el reconocimiento por parte de la Institución y el orgullo de pertenencia a la misma.

La Tabla 1. consolida los modelos anteriormente desarrollados, de los cuales se infiere que los criterios más pertinentes para el estudio del clima organizacional son los propuestos por Mejías y otros (2006), principalmente por la naturaleza de la unidad de análisis en la que se realizará el estudio.

Tabla 1.3. Modelos de clima organizacional

Autor Concepto	Koys y De Cotiis (1991)	Mejías y otros (2006)	Gómez y Vicario (2010)	Higuita (2012)
Dimensiones	<ol style="list-style-type: none"> 1. Autonomía 2. Cohesión 3. Confianza 4. Presión 5. Apoyo 6. Reconocimiento 7. Equidad 8. Innovación 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestión institucional 2. Retos individuales 3. Interacción 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satisfacción de los trabajadores 2. Autonomía en el trabajo 3. Relaciones sociales entre los miembros de la organización 4. Unión y apoyo entre los compañeros de trabajo 5. Consideración de directivos 6. Beneficios y recompensas 7. Motivación y esfuerzo 8. Liderazgo de directivos 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Macroclima 2. Microclima 3. Personas

Nota: Elaborada con información de Koys y DeCotiis (1991); Mejías y otros (2006); Gómez y Vicario (2010); Higuita (2012)

1.3. MARCO LEGAL

En el Perú en materia de normas legales relacionadas con el hostigamiento laboral se cuenta con la Ley N°27942 (2003) denominada Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, esta ley establece que los empleadores deben capacitar a los trabajadores sobre las normas y políticas contra el hostigamiento sexual en la empresa, y reparar los perjuicios laborales ocasionados al trabajador.

También existe la Ley N°29719 (2011) ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, prohíbe el acoso escolar en cualquiera de sus modalidades y establece las obligaciones de los distintos actores de la institución educativa.

Adicionalmente de cuenta con el DS N°014-2019-TR (2019), decreto supremo mediante el cual se establecen las pautas para el servicio de orientación y acompañamiento en los casos de hostigamiento sexual denominando al servicio como “Trabaja sin acoso”.

CAPÍTULO II ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Antes del brote de COVID-19, la mayoría de los trabajadores entendían y gestionaban las demandas del trabajo y la vida de forma predecible (Randstand, 2020). La crisis sanitaria, no solo ha cambiado por completo esas expectativas, sino que, ha evidenciado una serie de problemas con los que deben lidiar las organizaciones en general y las empresas en particular. Se convierte en un desafío para los trabajadores mantenerse al día con sus actividades y convivir con la nueva forma en que las llevan a cabo, ya que se han debido adaptar los procesos existentes a este nuevo contexto (Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), 2020).

En 2013, Hernández y otros recomiendan que es imprescindible para las organizaciones tener la capacidad de fomentar un clima organizacional positivo, con el que los trabajadores puedan identificarse y responder de manera innovadora y eficiente en la realización de sus funciones.

El mobbing o acoso laboral es un comportamiento anormal que sobre uno o más personas es realizado en el ámbito laboral por uno más compañeros de trabajo que aplican violencia psicológica de manera frecuente y por largo periodo de tiempo con la finalidad de humillar, debilitar o amenazar (Rios Avila, 2020). La violencia laboral en Chile se ha convertido en un problema cada vez más preocupante, que afecta a trabajadores de todos los ámbitos. Empresas de todos los tamaños e industrias, desde instituciones médicas hasta fábricas manufactureras, informan de episodios de violencia que ocurren todos los días. Este alarmante fenómeno es ya la cuarta causa de muerte en el país y ha tenido un impacto duradero en las organizaciones. Está claro que hay que hacer más para prevenir la violencia en el lugar de trabajo y encontrar soluciones a largo plazo para proteger a las organizaciones y a sus empleados antes de que estos incidentes vuelvan a producirse.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera el acoso laboral como un problema de salud pública latente.

Según Palacios Carbajal (2020) citando a Medina-Gómez (2016) La Organización Internacional del Trabajo estima que el mobbing está presente en el 7% de las organizaciones laborales de todo el mundo, una estadística especialmente preocupante para los países latinoamericanos. Según estudios recientes, su prevalencia en esta región ha aumentado del 3,5% al 25,37%, siendo los sectores de la sanidad y la educación los que corren mayor riesgo de sufrir este tipo de abuso laboral. Sólo en México, la tasa de prevalencia es del 14%, mientras que en Brasil alcanza el 15%. Estas preocupantes estadísticas ponen de manifiesto la necesidad de una normativa laboral global (especialmente en América Latina) que priorice la seguridad y el bienestar, promoviendo la concienciación para atajar este problema de raíz.

El mobbing es un problema cada vez más acuciante en el Perú, tanto así que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha considerado necesario definir e identificar los principales factores de este. Según Gestión (2017), la OMS identifica cinco características en las situaciones de mobbing. Estas características incluyen un comportamiento que se repite durante al menos seis meses, llevado a cabo continuamente por un perpetrador o un grupo contra un individuo, y es suficientemente verificable por un tercero.

El Perú carece de un marco normativo específico en relación con el acoso laboral, lo más cercano es la normativa existente sobre el acoso sexual. En Colombia y Chile existen normas que regulan el acoso laboral, la Organización Internacional del trabajo (OIT) desde junio de 2019 ha adoptado el convenio N°190 que reconoce el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, y prevé un marco común para la acción, el Perú debe aprobar y ratificar este convenio. (Organización Internacional del Trabajo, 2021)

En el Perú desde setiembre de 2019 ha quedado establecido el DS N°014-2019-TR, que exige a los empleadores establecer un comité de intervención ante el hostigamiento sexual cuando la empresa tiene 20 o más trabajadores, en lugares de trabajo con menos de 20 trabajadores deben tener un delegado en lugar de Comité, si en un incidente de hostigamiento sexual interviene una empresa de intermediación o tercerización, la denuncia debe formularse ante la empresa principal o usuaria, que debe llevar a cabo el proceso de investigación a través de su Comité de intervención ante el Hostigamiento Sexual, este proceso de investigación puede ser iniciado por una parte involucrada, a solicitud de la víctima o de un tercero o de oficio. (Oficina Internacional de Trabajo, 2021)

De la misma manera según la OIT (2021) el Ministerio de Trabajo a través del DS N°14-2019-TR, ha creado el programa “Trabaja sin Acoso” con el objetivo de intervenir de manera oportuna y adecuada en la protección de las víctimas de acoso sexual en el trabajo, mediante un servicio que comprende orientación a las víctimas, incluida asistencia jurídica, así como asesoramiento jurídico durante los procedimientos internos de investigación y castigo del acoso sexual y en los procesos judiciales encaminados a proteger y reparar los derechos laborales afectados. El programa también presta asistencia psicológica a las víctimas.

En el Perú según Palacios Carbajal (2020) en un hospital de Arequipa, las enfermeras perciben el mobbing durante su permanencia y formación como un alto nivel de acoso, a pesar de ser tratado en secreto sin mucha investigación (Sairitupac, 2016). Del mismo modo, en Piura, el 57% de los hospitales experimenta violencia laboral psicológica y el 19% se siente amenazado, mientras que el 77% considera que los familiares de sus pacientes los amenazan (Galloza, 2017). El problema del mobbing persiste en Lambayeque, donde más de la mitad de los médicos internos son víctimas, así como la intimidación manifiesta, la rotación de personal y el descrédito laboral.

El inicio de la pandemia en 2020 y las restricciones sanitarias generadas, han modificado las condiciones laborales a nivel mundial, ello ha impulsado el uso del teletrabajo o trabajo remoto también, en este escenario las situaciones de acoso laboral se mantienen. Al respecto la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) señala que desde el inicio de la emergencia sanitaria se han registrado 939 denuncias sobre acoso y hostigamiento laboral, durante 2020 se registraron 780 denuncias (Gob.pe, 2021)

En este punto es necesario precisar que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) están sujetas a un escrutinio público permanente, durante la emergencia sanitaria se ha agudizado la exigencia social y del estado (Ejecutivo y Legislativo) en cuanto a los fondos que administra y la rentabilidad que entrega a sus afiliados, ello ha motivado la promulgación de normas que afectan su habitual dinámica de funcionamiento lo que de alguna manera repercute en el funcionamiento interno, en el clima laboral y en las relaciones de trabajo en

general. Los recientes cambios políticos incluso señalan una orientación que pone en duda la futura existencia de este tipo de organizaciones.

Las exigencias sobre productividad y eficiencia se han agudizado, así como la permanencia laboral se ha vuelto más precaria, ello genera un clima laboral tenso, relaciones laborales crispadas que se ven amplificadas con los reclamos de los clientes, que a su vez repercuten en medios de comunicación y se difunden en redes sociales.

La situación de tensión y crispación en el interior de estas empresas está generando situaciones incómodas de conflicto laboral que pueden ser calificadas de acoso laboral y que a su vez enrarece el clima organizacional, en la medida que uno de los investigadores es parte del sistema, una observación de naturaleza exploratoria permite apreciar situaciones de descontento, quejas y reclamos entre compañeros y con los superiores jerárquicos en distintas empresas del rubro que motivan renunciadas, cambios de colocaciones, baja en los niveles de rendimiento, desmotivación que amerita una mirada exhaustiva para determinar si son aspectos circunstanciales o algo de mayor profundidad que deber tratado a tiempo para evitar daños mayores al funcionamiento de la organización.

Es por todo esto que el personal de la gerencia regional norte denota incomodidad con la forma como se lleva adelante la gestión, en la medida que diversas situaciones se mantienen de forma reiterada y no se han tomado acciones para evitar que se vuelvan a presentar. Por ello se considera necesario llevar a cabo una investigación que permita determinar si existe relación e influencia entre situaciones de acoso laboral y el clima organizacional.

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

2.2.1. Problema general

¿Cuál es la influencia del Mobbing sobre el clima organizacional en los trabajadores administrativos de una AFP?

2.2.2. Problemas específicos

- a. ¿Cuál es la influencia del Mobbing sobre la gestión institucional en los trabajadores administrativos de una AFP?
- b. ¿Cuál es la influencia del Mobbing sobre los retos individuales en los trabajadores administrativos de una AFP?
- c. ¿Cuál es la influencia del Mobbing sobre la interacción en los trabajadores administrativos de una AFP?

2.3. JUSTIFICACIÓN

Desde el punto de vista teórico el estudio se justifica en la medida en que permitirá obtener conocimiento fundamentado acerca de la relación entre el mobbing o acoso laboral y el clima organizacional de los trabajadores administrativos, a partir de lo que proponen Leymann (1996); y la modificación de González y Rodríguez (2006).

Metodológicamente la investigación se justifica por el aporte de Mejías y otros (2006), quienes diseñaron el cuestionario CLIOUNing para estudiar el clima organizacional del personal administrativo de las organizaciones y relacionado al fenómeno que se propone analizar. Algo similar ocurre, con el cuestionario de Leymann (1996), para el análisis del mobbing o acoso laboral.

Además, se justifica desde el punto de vista práctico, porque inicialmente permitirá conocer los elementos que favorecen o perjudican al ámbito en el que desarrollan sus actividades y aquellos factores que generan una mayor afectación y sobre los cuales se deberá prestar especial atención por parte de la unidad de análisis. De igual modo, permitirá comprobar cómo se presenta el mobbing en la organización en relación al desprestigio laboral, entorpecimiento del progreso, bloqueo de comunicación, intimidación encubierta, intimidación manifiesta y desprestigio personal, pudiendo servir de base para la toma de decisiones, en los futuros planes operativos de la institución.

A partir de las conclusiones y recomendaciones de este estudio, se podrá disponer de una guía que permita superar las deficiencias referentes al acoso laboral y al clima organizacional.

2.3.1. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación tendrá lugar en la Oficina de la Gerencia Regional Norte de una AFP con sede principal en la ciudad de Trujillo, esta oficina regional tiene además personal distribuido en las ciudades de Piura, Chiclayo y Chimbote, para atención al cliente y personal en áreas legal, cobranzas, sistemas y apoyo administrativo.

2.4. OBJETIVOS

2.4.1. Objetivo general

Determinar la influencia del Mobbing sobre el clima organizacional en los trabajadores administrativos de una AFP.

2.4.2. Objetivos específicos

- a. Determinar la influencia del Mobbing sobre la gestión institucional en los trabajadores administrativos de una AFP.
- b. Determinar la influencia del Mobbing sobre los retos individuales en los trabajadores administrativos de una AFP.
- c. Determinar la influencia del Mobbing sobre la interacción en los trabajadores administrativos de una AFP.

2.5. HIPÓTESIS

2.5.1. Hipótesis general

Existe influencia del Mobbing sobre el clima organizacional en los trabajadores administrativos de una AFP.

2.5.2. Hipótesis específicas

- a. Existe influencia del Mobbing sobre la gestión institucional en los trabajadores administrativos de una AFP.
- b. Existe influencia del *Mobbing* sobre los retos individuales en los trabajadores administrativos de una AFP.
- a. Existe influencia del *Mobbing* sobre la interacción en los trabajadores administrativos de una AFP.

CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO

3.1. ENFOQUE

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo. Como lo enfatiza Fresno Chavez, (2019), los estudios de enfoque cuantitativo tienen la característica de contener hipótesis planteadas previamente, que tratan de verificarse o confirmarse. Son contrastadas con base a una nómina fija de objetivos que pretende alcanzar generalizaciones formales, utilizan datos numéricos, presuponen la existencia de un sentido que hay que develar o descubrir.

3.2. DISEÑO

Esta investigación presenta un diseño no experimental. Como lo hace notar Belmonte Nieto, (2002), en una investigación de estas características “el experimentador adopta una actitud de espectador ya que el fenómeno o situación en estudio escapa a su control. La investigación se limita a seleccionar y recoger los datos ya existentes en la situación real o de campo”.

3.3. NIVEL

La investigación corresponde al nivel correlacional causal. Citando a Ríos Ramírez, (2017), un estudio de nivel correlacional “mide la relación que pueda existir entre dos o más variables. Su primer paso es la descripción de cada variable. Determinan causas, aportan indicios de causalidad”

Figura 2.1. Representación gráfica del nivel correlacional-causal

Nota: Adaptado de Bilbao & Escobar (2020)

Donde:

M: Muestra seleccionada del estudio

OX: Observación a la variable independiente: *Mobbing* (Acoso laboral)

OY: Observación a la variable dependiente: Clima organizacional

r : Relación de variables o correlación

3.4. TIPO

Esta investigación es de tipo aplicada. Según Fresno Chávez (2019), se le llama así “porque el problema objeto de la investigación científica surge directamente de la práctica social y genera resultados que son aplicables de manera inmediata”.

3.5. SUJETOS DE INVESTIGACIÓN

3.5.1. Población

La población está constituida por 48 trabajadores administrativos de la Oficina Regional Norte.

Tabla 3.1. Población

	Cantidad	%
Gerencia Regional	1	2,08%
Piura Plataforma Atención –	11	22,92%
Chiclayo Plataforma Atención –	11	22,92%
Trujillo Plataforma Atención –	11	22,92%
Chimbote Legal	8	16,66%
Cobranzas	1	2,08%
Sistemas	2	4,17%
Apoyo administrativo	2	4,17%
Total	48	100,0%

3.5.2. Censo

Teniendo en cuenta que el número de individuos que conforma la población es relativamente pequeño, se trabajó con el total de la población, es decir se aplicará la técnica del censo.

3.6. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

Para la aplicación del instrumento se coordinó con el gerente de la oficina regional norte de la AFP, provincia de Trujillo, así como con los trabajadores de la oficina regional norte que aquí laboran.

El cuestionario CLIOUNing diseñado por Mejías y otros (2006), para el estudio del clima organizacional y el cuestionario de Leymann (1996), modificado por González y Rodríguez (2006) para el análisis del mobbing o acoso laboral, se aplicaron, en forma colectiva, a los trabajadores administrativos contactados de manera virtual.

Una vez con toda la información, se procedió a realizar las acciones en el siguiente orden:

- a. Se registraron a través de una matriz de datos (vista de variables y de datos) las puntuaciones dadas por los informantes a través de los cuestionarios antes mencionados. Cabe precisar que inicialmente se trabajará en una hoja de cálculo de Microsoft Excel, antes de exportar los datos al paquete estadístico SPSS en su versión 27.
- b. Luego se calcularon medidas de tendencia central, que reflejen las condiciones de ambas variables, sus respectivas dimensiones e indicadores, como parte del análisis descriptivo.
- c. Para cumplir con el principal objetivo de la investigación, se calculó el Coeficiente de Correlación de Spearman, asumiendo un valor de significancia del 5%.
- d. Finalmente, se realizó la descripción de los resultados organizados en las tablas, destacando y argumentando el significado de cada uno de los resultados obtenidos.

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

La técnica que se ha utilizado es la encuesta y los instrumentos utilizados se han validado en las investigaciones de Mejías (2006) el cuestionario de clima organizacional y por González y Rodríguez (2006) el cuestionario de acoso laboral, en las tablas 3.2 y 3.3 se muestran las dimensiones e ítems de cada cuestionario. Adicionalmente en esta investigación se ha calculado el indicador de confiabilidad para ambos cuestionarios, los resultados se muestran en la tabla 3.4 y en los resultados que se acompañan en el anexo 6.

Tabla 3.2. Dimensiones e ítems del cuestionario de clima organizacional CLIOUNing

Factor	Ítems
Gestión institucional 14.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y
Retos individuales 25.	15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y
Interacción 36 y 37.	26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,

Elaborada con información de Mejías y otros (2006)

Tabla 3.3. Dimensiones e ítems del inventario de acoso laboral

Factor	Ítems
Desprestigio laboral	5, 10, 17, 18, 28, 49, 50, 54, 55, 56 y 57.
Entorpecimiento del progreso	14, 27, 32, 33, 34, 35 y 37.
Incomunicación	3, 11, 12, 13, 15, 16, 51, 52 y 53.
Intimidación encubierta	7, 9, 43, 44, 46, 47 y 48.
Intimidación manifiesta	1, 2, 4, 8, 19, 29.
Desprestigio personal	6, 20, 21, 24, 25, 30 y 31.

Elaborada con información de Leymann (1996), modificado por González y Rodríguez (2006)

Tabla 3.4. Indicador de fiabilidad de los cuestionarios

Variable	Estadísticas de fiabilidad	
	Alfa de Cronbach	N de elementos
MOBBING	,962	60
Clima laboral	,981	37

Para el análisis de los datos obtenidos en cuanto a la clasificación de los puntajes obtenidos de las respuestas recopiladas de los trabajadores para cada variable se establecieron puntuaciones o baremos para los diferentes niveles.

Para la variable Mobbing los baremos se aprecian en la tabla 3.5 y en la tabla 3.6 están los puntajes relacionados a la variable clima laboral.

Tabla 3.5. Puntajes de los niveles de Mobbing

	Nº Preg	Puntajes		Bajo		Medio		Alto	
		Mínimo	Máximo	Inferior	Superior	Inferior	Superior	Inferior	Superior
Desprestigio laboral	14	0	56	0	18	19	37	38	56
Entorpecimiento del progreso	7	0	28	0	9	10	11	19	28
Incomunicación o bloqueo de la comunicación	9	0	36	0	12	13	24	25	36
Intimidación encubierta	7	0	28	0	9	10	11	19	28
Intimidación manifiesta	6	0	24	0	8	9	16	17	24
Desprestigio personal	7	0	28	0	9	10	11	19	28
Otros	10	0	40	0	13	14	27	28	40
MOBBIN	60	0	240	0	80	81	160	161	240

Tabla 3.6. Puntajes de los niveles de clima laboral

	Nº Preg	Puntajes		Bajo		Medio		Alto	
		Mínimo	Máximo	Inferior	Superior	Inferior	Superior	Inferior	Superior
Respecto a la Gestión institucional	14	14	70	14	32	33	51	52	70
Retos individuales	11	11	55	11	25	26	40	41	55
Interacción	12	12	60	12	28	29	44	45	60
Clima organizacional	37	37	185	37	86	87	136	137	185

3.8. ASPECTOS ÉTICOS

Este estudio será diseñado en cumplimiento del Código de Ética para la investigación de la Universidad Nacional de Piura que señala:

Artículo 8.- Sobre fines de la investigación (...) aplicar teorías, modelos y en general conocimientos que la ciencia básica aporta, para poder Interpretar los fenómenos problemáticos de tal forma que se susciten cambios favorables a partir de los significados y experiencias de quienes investigan, y también de quienes forman parte

de la situación investigada en la realidad local, regional, nacional y mundial (Vicerrectorado de Investigación-UNP, 2016).

Artículo 27.- Sobre buenas prácticas en la investigación (...) los investigadores en todo momento deben seguir buenas prácticas de trabajo, conforme a la naturaleza de la investigación, a la normatividad y prácticas nacionales e internacionales, en especial protección de datos y confidencialidad (Vicerrectorado de Investigación-UNP, 2016).

Artículo 35.1.- Sobre la investigación con personas (...) Proteger los derechos, la dignidad, la integridad y el bienestar de las personas que participan en la investigación; formulando o tomando en consideración los protocolos de investigación correspondientes a las áreas de estudio, los cuales son sometidos a evaluación y aprobados por el Comité de ética (Vicerrectorado de Investigación-UNP, 2016).

El informe final se ha sometido a la examinación del software Turnitin para verificar su índice de similitud y el resultado muestra una cifra de 16% como puede apreciarse en el anexo 7.

CAPÍTULO 4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. RESULTADOS

4.1.1. Resultados descriptivos

La tabla 1 y figura 1 informa sobre el acoso laboral (MOBBING) que sufren los trabajadores administrativos de una AFP; se observa que en general, éste es bajo según se evidencia en las respuestas del 80% de los trabajadores investigados; solo el 20% refleja un nivel medio. El nivel bajo también se manifiesta en los diferentes aspectos evaluados; el 83.6% evidencia dicho nivel en lo relacionado al desprestigio laboral; el 74.5% en entorpecimiento del progreso; el 80% en bloqueo de la información, el 90.9% en intimidación encubierta, el 70.9% en intimidación manifiesta, el 92.7% en desprestigio personal y el 87.3% en otros aspectos.

Tabla 1. Nivel de MOBBING en los trabajadores de una AFP

n=55	Bajo		Medio		Alto	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Desprestigio laboral	46	83,6%	8	14,5%	1	1,8%
Entorpecimiento del progreso	41	74,5%	13	23,6%	1	1,8%
Incomunicación o bloqueo de la comunicación	44	80,0%	10	18,2%	1	1,8%
Intimidación encubierta	50	90,9%	4	7,3%	1	1,8%
Intimidación manifiesta	39	70,9%	13	23,6%	3	5,5%
Desprestigio personal	51	92,7%	4	7,3%	0	0,0%
Otros	48	87,3%	7	12,7%	0	0,0%
MOBBING	44	80,0%	11	20,0%	0	0,0%

Si bien hay un predominio del nivel bajo, sin embargo, en algunos aspectos hay una cifra importante que sufre un nivel medio, como en lo relacionado al entorpecimiento del progreso y en intimidación manifiesta, donde el 23.6% evidencia un nivel medio, incluso, en este último aspecto se evidencia un nivel alto en tres (5.5%) trabajadores.

Figura 2. Nivel de acoso laboral en los trabajadores de la AFP

En la tabla 2 y figura 2, se evidencia el clima laboral que existe en la AFP investigada. Se observa que en general, la mayoría de los trabajadores, 54.9%, considera que el clima laboral es favorable, mientras que el 27.5% considera que dicho clima es regular y el 17.6%, lo cataloga como poco favorable. El clima favorable se explica principalmente por las posibilidades que tienen los trabajadores de alcanzar sus retos individuales, un poco menos por la interacción y mucho menos aún por el respeto a la gestión institucional, según se infiere de la opinión del 62.7%, 41.2% y 29.4%. Cabe destacar que, si bien hay un clima laboral favorable desde el punto de vista de la mayoría de los trabajadores, sin embargo, hay una cifra no menos importante, 45.1%, que tiene la percepción de que las condiciones laborales donde se desempeñan no son de las mejores. Es importante mejorar sobre todo los aspectos relacionados al “respeto a la gestión institucional” y a la “interacción”.

Tabla 2. Nivel de clima organizacional en una AFP

n=51	Poco favorable		Regular		Favorable	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Respecto a la Gestión institucional	10	19,6%	26	51,0%	15	29,4%
Retos individuales	10	19,6%	9	17,6%	32	62,7%

Interacción	8	15,7%	22	43,1%	21	41,2%
Clima organizacional	9	17,6%	14	27,5%	28	54,9%

Figura 3. Nivel de clima laboral en la AFP

4.1.2. Resultados inferenciales

4.1.2.1. Influencia del Mobbing sobre el clima organizacional en los trabajadores administrativos de una AFP.

La figura 3 muestra el comportamiento del clima laboral en relación al MOBBING; se observa bastante discrepancia en las puntuaciones, con algunos puntos (parte inferior izquierda y algún punto en la parte superior) muy distantes de la mayoría (esos valores pueden ser valores atípicos o influyentes, que hacen que los métodos de regresión tradicional sean poco recomendables); sin embargo, la figura muestra que puntuaciones bajas del MOBBING corresponden mayormente a puntuaciones altas en el clima laboral, y que a medida que las puntuaciones del MOBBING aumenta, las del clima laboral van disminuyendo. Este comportamiento da cuenta de una relación negativa entre ambos aspectos.

Contraste de la hipótesis general:

Existe influencia del Mobbing sobre el clima organizacional en los trabajadores administrativos de una AFP.

Debido al comportamiento bastante irregular de las puntuaciones, para contrastar la hipótesis de investigación se utilizó, en este caso y en todas las contrastaciones que siguen, la regresión robusta.

Figura 4. Comportamiento del clima laboral en relación con el MOBBING

Este método se usa cuando existen valores atípicos (muy lejanos de la mayoría) y realiza una ponderación de las observaciones en función a su comportamiento, reduciendo de esta manera la influencia de los valores atípicos en la estimación del modelo. Sin embargo, se debe tener en cuenta que los modelos robustos, no proporcionan información sobre el porcentaje de la variación de la variable dependiente que es explicado por la(s) variable(s) independiente(s) denominado coeficiente de determinación. Ahora, si solo se desea analizar la influencia de la(s) variable(s) independiente(s) sobre la dependiente, estos modelos son una excelente alternativa, cuando hay presencia de valores atípicos.

Tabla 3. Regresión entre el Clima organizacional y el MOBBING

Modelo ^a	Value	Std. Error	t value	p_value
(Intercept)	178.5461	12.3992	14.3998	0.0000**

MOBBING	-0.6608	0.1668	-3.9618	0.0002**
---------	----------------	--------	---------	----------

a. Variable dependiente: Clima organizacional

** : Prueba altamente significativa

Los hallazgos de la tabla 3 indican que el coeficiente de la regresión asociado al MOBBING, **B=-0.6608**, es negativo y altamente significativo, lo que conduce a aceptar la hipótesis de investigación de que existe influencia del Mobbing sobre el clima organizacional en los trabajadores administrativos de una AFP.

El signo negativo en este caso, indica que un mayor acoso en el trabajo conduce a un empeoramiento del clima laboral.

4.1.2.2. Influencia del Mobbing sobre la gestión institucional en los trabajadores administrativos de una AFP.

La figura 4 muestra el comportamiento de la gestión institucional en relación con el acoso laboral (MOBBING). Con excepción de algunos puntos que se encuentran en la parte inferior izquierda y en la parte superior central, se observa que los puntajes más altos de la gestión institucional están mayormente asociados a puntajes bajos del MOBBING, y que a medida que los puntajes de esta variable aumentan, va disminuyendo los puntajes de la gestión institucional, evidenciando una relación negativa entre ambos aspectos. Este comportamiento, evidencia que a un mejor desempeño de la gestión institucional existe un menor nivel de acoso laboral o MOBBING.

Figura 5. Comportamiento de la Gestión institucional con relación al MOBBING

Contraste de la hipótesis específica 1:

Existe influencia del MOBBING sobre la gestión institucional en los trabajadores administrativos de una AFP.

La tabla 4 da cuenta de los resultados del análisis de regresión entre el MOBBING y la gestión institucional. Se observa que el valor del coeficiente asociado al MOBBING, $B = -0.1836$ es negativo y significativo, según se deduce de la significancia de la prueba, $Sig. = 0.0107$, que resulta inferior al valor teórico de la significancia de 0.05. Estos hallazgos conducen a aceptar la hipótesis de investigación de que existe influencia del MOBBING sobre la gestión institucional en los trabajadores administrativos de una AFP.

Tabla 4. Regresión entre la gestión institucional y el MOBBING

Modelo ^a	Value	Std. Error	t value	Sig.
(Intercept)	60.2172	5.1440	11.7063	0.000**
MOBBING	-0.1836	0.0692	-2.6529	0.0107*

a. Variable dependiente: Gestión institucional

*: Prueba significativa. **: Prueba altamente significativa

4.1.2.3. Influencia del Mobbing sobre los retos individuales en los trabajadores administrativos de una AFP.

La figura 5 muestra el comportamiento entre los retos individuales con relación al MOBBING. Se observa que la mayoría de los puntos se concentran en los puntajes más bajos del MOBBING y puntajes altos de los retos individuales, pero también se evidencia (con excepción de unos pocos puntos) que a medida que los puntajes intermedios o altos del MOBBING aumentan, disminuyen los puntajes de los retos individuales. Este comportamiento muestra indicios de que ambos aspectos están relacionados en forma negativa, lo que en términos prácticos significa que mayores niveles de MOBBING, empeoran el clima laboral.

Figura 6. Comportamiento de los retos individuales en relación con el MOBBING

Contraste de la hipótesis específica 2:

Existe influencia del Mobbing sobre los retos individuales en los trabajadores administrativos de una AFP

Tabla 5. Regresión entre los retos individuales y el MOBBING

Modelo ^a	Value	Std. Error	t value	p_value
(Intercept)	59.8341	5.1839	11.5422	0.0000**
Mobbing	-0.2580	0.0697	-3.6998	0.0005**

a. Variable dependiente: Retos individuales

** : Prueba altamente significativa

La tabla 5 informa de la regresión entre el MOBBING y los retos individuales; se observa que el valor del coeficiente $B=-0.2580$, asociado al MOBBING, es negativo y altamente significativo, según lo confirma la significancia de la prueba, $P \text{ valor}=0.0005$, que resulta mucho menor que el valor teórico de la significancia de 0.01. Estos resultados aportan evidencias suficientes para aceptar la hipótesis de que existe influencia del Mobbing sobre los retos individuales en los trabajadores administrativos de una AFP.

El signo negativo del coeficiente de la regresión confirma que en la medida que hay un mayor acoso laboral, se genera un efecto negativo en los retos individuales.

4.1.2.4. Influencia del Mobbing sobre la interacción en los trabajadores administrativos de una AFP.

La figura 6 presenta el comportamiento de la interacción en relación con el MOBBING. Se observa que en general, puntajes bajos del MOBBING, están asociados con puntajes altos del clima laboral y que en la medida que se produce un mayor acoso laboral (aumentan los puntajes), los puntajes del clima laboral disminuyen. Este comportamiento es una clara señal de que ambos aspectos tienen una relación negativa, es decir, un mayor acoso laboral genera un empeoramiento de la interacción en el trabajo.

Figura 7. Comportamiento de la interacción con relación al MOBBING

Contraste de la hipótesis específica 3:

Existe influencia del Mobbing sobre la interacción en los trabajadores administrativos de una AFP.

La tabla 6 informa del análisis de regresión entre el MOBBING y la interacción en el trabajo. El valor asociado al MOBBING, $B=-0.1926$, es negativo y altamente significativo, como lo confirma la significancia de la prueba, $P_{\text{valor}}=0.0024$, mucho menor que la significancia teórica de 0.01. Este resultado conduce a aceptar la hipótesis de investigación de que existe influencia del Mobbing sobre la interacción en los trabajadores administrativos de una AFP.

El coeficiente negativo del MOBBING, confirma que un mayor acoso laboral, reduce las posibilidades de interacción en el trabajador.

Tabla 6. Regresión entre la interacción y el MOBBING

Modelo ^a	Value	Std. Error	t value	p_value
(Intercept)	56.0306	4.4702	12.5344	0.0000**
MOBBING	-0.1926	0.0602	-3.2028	0.0024**

a. Variable dependiente: Interacción

** : Prueba altamente significativa

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La identificación de una relación significativa y negativa entre el mobbing y el clima organizacional en los trabajadores administrativos de una AFP proporciona valiosos insights para comprender la dinámica laboral en este contexto específico. Al discutir estos resultados, es esencial contextualizarlos en relación con investigaciones similares realizadas a cabo en otros entornos laborales y sectores.

Estos hallazgos son consistentes con investigaciones previas que han explorado la relación entre el mobbing y el clima organizacional en diferentes contextos laborales. En un estudio llevado a cabo por **Salin (2003)**, titulado "Workplace Bullying Among Business Professionals: Prevalence, and Associations with Psychosocial Work Environment and Health", se encontraron resultados similares al evidenciar que el acoso laboral estaba asociado negativamente con la percepción del entorno. de trabajo y la salud psicosocial de los empleados.

Asimismo, los resultados de esta investigación coinciden con un metaanálisis realizado por Zapf y Einarsen (2003) que examinó múltiples estudios sobre mobbing y concluyó que existe una relación negativa y significativa entre el acoso laboral y diversos indicadores de bienestar psicológico y clima laboral. Es importante destacar que la consistencia de estos

resultados refuerza la validez y la robustez de la relación identificada en nuestra investigación.

Además, la convergencia con estudios previos sugiere que el impacto negativo del mobbing en el clima laboral no se limita a un sector específico, sino que puede ser una tendencia generalizada en diversos entornos profesionales. A pesar de las similitudes en los hallazgos, es crucial reconocer las particularidades de cada contexto organizacional, ya que factores específicos de la AFP y del ámbito administrativo pueden influir en la intensidad y la naturaleza exacta de la relación observada. En este sentido, futuras investigaciones podrían profundizar en estos aspectos contextuales para enriquecer la comprensión de la dinámica entre el mobbing y el clima organizacional en el sector de las AFP.

Con relación al primer objetivo específico, los resultados obtenidos en esta investigación revelan que el valor del índice asociado al Mobbing es negativo y estadísticamente significativo ($\text{Sig.}=0.0107$), lo que indica una relación sustancial entre el acoso laboral y la gestión institucional en los trabajadores administrativos de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). Este descubrimiento respalda la hipótesis de investigación planteada, sugiriendo que el aumento en las experiencias de Mobbing está asociado de manera adversa con la calidad de la gestión institucional en este contexto laboral específico.

La significancia estadística de la prueba refuerza la confianza en la validez de estos resultados. La probabilidad de obtener un valor tan bajo de manera aleatoria es inferior al umbral convencional del 0.05, lo que fortalece la afirmación de que la relación observada no es el resultado de la casualidad, sino que refleja una asociación real entre el Mobbing y la gestión institucional.

La literatura existente sobre el impacto del acoso laboral en la gestión institucional proporciona un marco para contextualizar y enriquecer estos hallazgos. Investigaciones previas, como el estudio de Einarsen et al. (2011) titulado "The Concept of Bullying and Harassment at Work: The European Tradition", han explorado cómo el Mobbing puede afectar negativamente la eficacia de la gestión y la calidad del trabajo en diversas organizaciones. Estos estudios sugieren que el Mobbing no solo tiene consecuencias a nivel individual, sino que también se extiende a la esfera organizacional, afectando la gestión de manera más amplia.

La aceptación de la hipótesis de investigación en nuestra investigación está en consonancia con los resultados encontrados en investigaciones similares. Un metaanálisis

de Salin (2003) también identificó una relación negativa entre el acoso laboral y la eficacia organizacional, apoyando la idea de que el Mobbing puede influir negativamente en la gestión a nivel institucional.

A pesar de la consistencia de estos resultados con la literatura existente, es fundamental reconocer las limitaciones del estudio y la necesidad de investigaciones adicionales que profundicen en los mecanismos exactos a través de los cuales el Mobbing impacta en la gestión institucional en el contexto específico de las AFP. Esta investigación sienta las bases para futuros estudios que puedan explorar más a fondo estas relaciones y proporcionar recomendaciones específicas para mejorar la gestión institucional en entornos laborales afectados por el Mobbing.

Considerando el segundo objetivo específico, los resultados de esta investigación revelan un valor del coeficiente B asociado al Mobbing de -0.2580, el cual es negativo y altamente significativo, respaldado por un P-valor de 0.0005, mucho menor que el valor teórico de la significancia de 0.01. Estos hallazgos ofrecen evidencia sustancial para aceptar la hipótesis de que existe una influencia significativa del Mobbing sobre los retos individuales en los trabajadores administrativos de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).

La dirección negativa del coeficiente indica que a medida que aumenta la exposición al Mobbing, se experimenta una disminución en la capacidad de los trabajadores administrativos para enfrentar los retos individuales. Este hallazgo es consistente con la literatura existente sobre el impacto del acoso laboral en el bienestar psicológico y las habilidades de afrontamiento de los empleados.

Resulta relevante comparar estos resultados con investigaciones previas para contextualizar y validar la solidez de los hallazgos. En un estudio llevado a cabo por Leymann (1996) titulado "The Content and Development of Mobbing at Work", se encontró que el Mobbing no solo afecta el bienestar emocional de los empleados, sino que también socava su capacidad para enfrentar desafíos individuales. Este estudio respalda y refuerza la relación identificada en esta investigación.

Asimismo, el análisis de Einarsen et al. (2003) en "The Concept of Bullying and Harassment at Work: The European Tradition" aporta evidencia adicional al destacar que el Mobbing puede tener un impacto perjudicial en las habilidades de afrontamiento de los individuos, lo que concuerda con nuestra observación de que el Mobbing está asociado

negativamente con los retos individuales en el contexto de los trabajadores administrativos de una AFP.

La significancia estadística del P-valor refuerza la confianza en la validez de estos resultados, sugiriendo que la relación observada no es producto del azar. Este nivel de evidencia respalda la conclusión de que el Mobbing está vinculado de manera significativa y adversa a los retos individuales en los trabajadores administrativos de una AFP.

En conjunto, estos resultados contribuyen al entendimiento más amplio de cómo el acoso laboral, en este caso, el Mobbing, puede impactar no solo en el bienestar emocional, sino también en las habilidades de afrontamiento y la capacidad de enfrentar retos individuales en el ámbito laboral. Estos hallazgos pueden impulsar políticas y prácticas en las AFP y otras organizaciones para abordar el Mobbing y mitigar sus efectos perjudiciales en los trabajadores administrativos.

Con relación al objetivo específico tres, los resultados de la investigación revelan un valor asociado al Mobbing (B) de -0.1926 , el cual es negativo y altamente significativo, con un P-valor de 0.0024 , mucho menor que la significancia teórica de 0.01 . Esta evidencia robusta respalda la aceptación de la hipótesis de investigación, indicando que existe una influencia significativa del Mobbing sobre la interacción en los trabajadores administrativos de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). El coeficiente negativo del Mobbing confirma que un mayor acoso laboral está asociado con la reducción de las posibilidades de interacción en el trabajador.

Al examinar estos resultados en el contexto latinoamericano, es importante destacar investigaciones similares que han explorado la relación entre el Mobbing y la interacción en el ámbito laboral. Un estudio realizado por Rodríguez-Muñoz et al. (2019), titulado "El mobbing y su asociación con las características laborales, el bienestar y el malestar psicológico entre trabajadores inmigrantes y no inmigrantes latinoamericanos en España", encontró resultados consistentes al identificar una asociación negativa entre el acoso laboral y la interacción en los trabajadores. En el estudio llevado a cabo por García-Sierra, et al. (2011), titulado "El acoso laboral y su asociación con las relaciones interpersonales en una organización mexicana", se encontraron resultados consistentes al identificar que el acoso laboral estaba asociado negativamente con las relaciones interpersonales en un entorno de trabajo en México. Este estudio proporciona respaldo empírico a nuestra observación de que el Mobbing tiene un impacto adverso en la interacción entre los trabajadores administrativos, incluso en el contexto específico de una AFP.

Asimismo, la investigación de Salin y Hoel (2013) en el artículo "Causas organizativas del acoso laboral" destaca cómo el acoso laboral puede afectar la dinámica interpersonal en el lugar de trabajo, con consecuencias negativas para la colaboración y la comunicación. Aunque este estudio no se centra específicamente en el contexto latinoamericano, ofrece una perspectiva global que respalda la conexión entre el Mobbing y la reducción de la interacción en el entorno laboral. Además, la investigación de García-Campayo et al. (2009), titulado "Workplace Bullying in Spain: A Discussion Paper", señala que el Mobbing puede tener consecuencias significativas en la dinámica social dentro de los entornos laborales en España, lo cual concuerda con la dirección de la relación encontrada en nuestra investigación.

En el ámbito latinoamericano, donde la cultura organizacional y las dinámicas laborales pueden variar, estos resultados respaldan la idea de que el Mobbing ejerce un impacto negativo en la interacción entre los trabajadores administrativos en una AFP específica. La consistencia con investigaciones previas en el contexto latinoamericano fortalece la validez externa de estos hallazgos.

La significancia estadística del P-valor refuerza la confiabilidad de los resultados, indicando que la asociación observada entre el Mobbing y la reducción de la interacción no es producto del azar. Este nivel de evidencia de acoso respalda la conclusión de que el acoso laboral tiene un impacto adverso y significativo en la capacidad de los trabajadores para interactuar en el entorno laboral.

En conjunto, estos hallazgos subrayan la importancia de abordar el Mobbing en el contexto laboral latinoamericano, no solo como un problema individual, sino también como un factor que puede afectar las dinámicas sociales y la interacción entre los empleados. Estos resultados pueden proporcionar insights valiosos para el diseño de intervenciones y políticas específicas que promuevan un entorno laboral más saludable y colaborativo en las AFP y otras organizaciones en la región.

CONCLUSIONES

Considerando los resultados obtenidos se presentan las siguientes conclusiones:

1. Los resultados de la presente investigación respaldan de manera contundente la hipótesis planteada, demostrando que el Mobbing ejerce una influencia significativa sobre el clima organizacional en los trabajadores administrativos de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) bajo estudio. El coeficiente de regresión asociado al Mobbing ($B = -0.6608$) ha demostrado ser negativo y altamente significativo, indicando que a medida que aumenta la incidencia de acoso laboral, se correlaciona con un empeoramiento sustancial del clima laboral.
2. Los resultados de esta investigación proporcionan evidencia concluyente de la influencia significativa del Mobbing sobre la gestión institucional en los trabajadores administrativos de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). El valor del coeficiente asociado al Mobbing es negativo y estadísticamente significativo ($\text{Sig.} = 0.0107$), lo que demuestra que existe una relación adversa entre el acoso laboral y la gestión institucional en el contexto específico de la AFP estudiada. La significancia estadística obtenida, refuerza la solidez de la asociación identificada. Estos hallazgos sugieren que un mayor nivel de Mobbing está directamente vinculado a un deterioro en la gestión institucional, lo que implica consecuencias negativas para la eficacia organizacional y el funcionamiento general de la AFP.
3. Los resultados obtenidos de la regresión entre el Mobbing y los retos individuales en los trabajadores administrativos de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) revelan una conexión significativa y negativa. Estos hallazgos ofrecen evidencia sólida para respaldar la hipótesis de investigación de que el Mobbing influye de manera significativa en los retos individuales de los trabajadores administrativos. El signo negativo del coeficiente de regresión refuerza la conclusión de que a medida que aumenta la incidencia de acoso laboral, se genera un impacto negativo en los retos individuales enfrentados por los trabajadores. Este resultado es coherente con la literatura existente que destaca cómo el Mobbing puede afectar no solo el bienestar emocional, sino también la capacidad de los individuos para superar desafíos personales y profesionales.
4. En virtud de los resultados obtenidos en la investigación, se evidencia de manera consistente que el Mobbing ejerce una influencia significativa y adversa sobre la interacción en los trabajadores administrativos de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). Los hallazgos permiten concluir de manera sólida que un aumento en

el acoso laboral se traduce en una reducción significativa de las posibilidades de interacción en los trabajadores. La dirección negativa del coeficiente refleja coherentemente que el incremento del acoso laboral está directamente asociado con una disminución en la capacidad de los trabajadores administrativos para interactuar en su entorno laboral en la AFP. Esta conclusión aporta a la comprensión más amplia de los efectos perjudiciales del Mobbing en la dinámica social y el bienestar de los empleados.

5. La investigación realizada coincide en sus resultados con los obtenidos por los antecedentes referenciados e incorpora una actividad laboral adicional vinculada a los servicios administrativos relacionados con el rubro financiero y que además fue realizada en un horizonte temporal cercano a la pandemia del Covid-19 lo que puede haber exacerbado la sensibilidad de los trabajadores para reaccionar de manera negativa a diversas situaciones laborales. Por ello se concluye en la necesidad de complementar estos resultados con estudios de corte longitudinal lo que permitirá tener información concluyente para una mejor toma de decisiones relacionadas al rendimiento del trabajador.

RECOMENDACIONES

Con los resultados obtenidos se plantean las siguientes recomendaciones:

1. Estos resultados, respaldados por la robustez estadística y coherentes con la literatura existente sobre el tema, proporcionan una base sólida para la toma de decisiones a nivel gerencial y la implementación de medidas preventivas y correctivas. Al comprender la influencia del Mobbing en el clima laboral, la organización está mejor posicionada para desarrollar intervenciones efectivas que promuevan un entorno de trabajo saludable, favoreciendo la productividad y la satisfacción de los empleados en la AFP.
2. A la luz de estos resultados, se recomienda implementar estrategias y políticas organizacionales destinadas a prevenir y abordar el acoso laboral entre los trabajadores administrativos de la AFP. Estas iniciativas pueden incluir: Programas de Concientización y Prevención, Procedimientos de Denuncia y Apoyo, Formación en Gestión de Conflictos, Monitoreo y Evaluación Continua; al adoptar estas medidas, la AFP puede trabajar proactivamente para crear un entorno laboral más saludable, mejorar la gestión institucional y, en última instancia, optimizar el rendimiento organizacional. La atención a la prevención y gestión del Mobbing contribuirá a cultivar una cultura organizacional positiva y promoverá el bienestar de los empleados.
3. A raíz de los hallazgos, se recomienda el diseño e implementación de intervenciones específicas para prevenir y abordar el acoso laboral en la AFP. Estas intervenciones podrían incluir programas de sensibilización, capacitación en habilidades de comunicación y gestión de conflictos, así como el establecimiento de canales efectivos para denunciar y situaciones de Mobbing. La alta significancia del impacto del Mobbing en la interacción destaca la importancia de promover un clima laboral saludable y respetuoso. Las políticas y prácticas organizacionales deben orientarse a crear un entorno donde se fomente la colaboración, el apoyo mutuo y la comunicación abierta.
4. Se sugiere llevar a cabo investigaciones adicionales para profundizar en la comprensión de los mecanismos específicos a través de los cuales el Mobbing impacta en la interacción laboral. Esto puede incluir explorar factores mediadores y moderadores que puedan influir en la intensidad y la naturaleza de esta relación. Considerar la realización de estudios longitudinales para examinar la evolución de la relación entre el Mobbing y la interacción a lo largo del tiempo, permitiendo una comprensión más profunda de las dinámicas causales y efectos a largo plazo. Complementar los resultados cuantitativos con análisis cualitativos para explorar de manera más detallada las experiencias subjetivas

de los trabajadores afectados por el Mobbing y cómo estos afectan la interacción en el entorno laboral.

5. Finalmente consideramos que la implementación de estas recomendaciones no solo contribuirá a la comprensión continua de la dinámica entre el Mobbing y la interacción, sino que también proporcionará una base para el diseño de estrategias efectivas destinadas a mejorar la calidad del entorno laboral y el bienestar de los trabajadores administrativos en la AFP.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR). (2020). *Guía operativa para la gestión de recursos humanos durante la vigencia de la declaratoria de Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19*. Obtenido de <https://is.gd/2JyZtg>
- Barrionuevo Analía, E. (2020). *El mobbing y su influencia en el clima laboral en los trabajadores de la Corporación Impactex*. Tesis de grado, Universidad Tecnológica Indoamérica, Ambato.
- Belmonte Nieto, M. (2002). *Enseñar a investigar: orientaciones prácticas*. Mensajero.
- Bilbao, J. L., & Escobar, P. H. (2020). *Investigación y educación superior* (Segunda ed.). Universidad Metropolitana. <https://doi.org/ISBN:9781678103903>
- Chullo Potocino, A. C., & Taco Coaguila, E. P. (2016). *Clima laboral y acoso laboral en los trabajadores de una cadena de pizzerías - Arequipa 2016*. Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa.
- Congreso de la República. (26 de febrero de 2003). Ley N°27942. *Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual*. Lima, Perú: El peruano.
- DS N°014-2019-TR. (3 de setiembre de 2019). *Decreto Supremo que cre el Servicio de Orientación y Acompañamiento para los casos de hostigamiento sexual en el trabajo*. Lima, Perú: El Peruano.
- Einarsen, S., & Johan Hauge, L. (2006). Antecedentes y consecuencias del acoso psicológico en el trabajo: una revisión de la literatura. *Psicología del trabajo y de las organizaciones*, 22(3), 251-273.
- Fresno Chavez, C. (2019). *Metodología de la investigación: Así de fácil*. El Cid Editor.
- Gob.pe. (21 de febrero de 2021). *Gob.pe*. Obtenido de <https://www.gob.pe/institucion/sunafil/noticias/344243-cerca-de-mil-denuncias-sobre-acoso-y-hostigamiento-laboral-recibio-la-sunafil-desde-el-inicio-de-la-pandemia>
- Ley N°29719. (24 de junio de 2011). *Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas*. Lima, Perú: El Peruano.
- Leymann, H. (1996). El contenido y desarrollo del acoso psicológico en el trabajo. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 5(2), 165-184. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13594329608414853>
- Meseguer, M. (2011). *El Acoso Psicológico en el Trabajo (Mobbing) y su Relación con los Factores de Riesgo Psicosocial en una Empresa Hortofrutícola*. Disertación Doctoral, Universidad de Murcia, Departamento de Psiquiatría y Psicología Social., Murcia.
- Morales Franceschi, J., Martín Ayala, J., Amutio Careaga, A., & Rosario Nieves, I. C. (2021). Acoso psicológico laboral (Mobbing) y su impacto en el clima y desempeño laboral en maestros del sistema público de enseñanza del área sur de Puerto Rico. *MLS Psychology Research*, 4(1), 79-98. <https://doi.org/10.33000/mlspr.v4i1.642>
- Oficina Internacional de Trabajo. (2021). *La violencia y el acoso en el mundo del trabajo: Guía sobre el Convenio núm. 190 y sobre la Recomendación núm. 206*. OIT, Ginebra.
- Organización Internacional del Trabajo. (21 de junio de 2021). *ilo.org*. Obtenido de https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_806030/lang-es/index.htm
- Pagán Quiñones, M. (Marzo de 2011). Mobbing...¿Cómo protegerse para sobrevivir y mantener el derecho a la dignidad humana cuando hay acoso psicológico laboral? *Para Servirte*, XIV, 15-16.

- Palacios Carbajal, O. F. (2020). *Mobbing y su influencia en clima organizacional en profesionales de la salud en un hospital de Trujillo, 2020*. Tesis doctoral, Universidad César Vallejo, Trujillo.
- Rios Avila, H. U. (2020). *Influencia del Mobbing en el clima organizacional del área de enfermería de un centro de salud público, Trujillo 2019*. Tesis para título profesional, Universidad Privada del Norte, Trujillo.
- Ríos Ramírez, R. (2017). *Metodología para la investigación y redacción* (Primera ed.). Servicios Académicos Intercontinentales S. L.
- Salin, D. (2003). *Workplace Bullying Among Business Professionals: Prevalence, and Associations with Psychosocial Work Environment and Health*. Helsinki: Swedish School of Economics and Business Administration. <https://doi.org/ISSN 0424-7256>
- Sosa Hamud, M. O. (2015). *Diagnóstico de mobbing en el plantel 2 del COBAEP, para evaluar sus consecuencias en el clima laboral de la institución*. Tesis de Maestra en Administración, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla.
- Vicerrectorado de Investigación-UNP. (2016). Código de Ética para la investigación en la Universidad Nacional de Piura. Universidad Nacional de Piura. Piura. Obtenido de <https://is.gd/vKhhrH>

ANEXOS

Anexo 1. Matriz de operacionalización de variables

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensión	Indicadores
MOBBING	El mobbing se refiere a una conducta negativa, hostil, inmoral, abusiva o cruel de manera deliberada, continua, repetida y sistemática por una o un grupo de personas dentro de una organización en contra de un único individuo, con el propósito de desprestigiar, humillar, estresar, ofender, interferir en sus labores hasta obtener su completa exclusión del espacio laboral (Leymann, 1996)	En la investigación se determinará el acoso laboral considerando el desprestigio laboral, el entorpecimiento del progreso, el bloqueo de comunicación, la intimidación encubierta y manifiesta, y el desprestigio laboral de los trabajadores en la AFP. Esto se medirá aplicando el inventario LIPT de Leymann, modificado por González y Rodríguez (2006)	Desprestigio laboral	Critican su trabajo.
				No le miran o le miran con desprecio o gestos de rechazo.
				Le calumnian y murmuran a sus espaldas.
				Hacen circular rumores falsos o infundados sobre usted.
				Se evalúa su trabajo de manera parcial, injusta y malintencionada.
				Se someten informes confidenciales y negativos sobre usted, sin notificarle ni darle oportunidad de defenderse.
				Las personas que le apoyan reciben amenazas, o presiones para que se aparten de usted.
				Callan o minimizan sus esfuerzos, logros y aciertos.
				Ocultan sus habilidades y competencias especiales.
				Exageran sus fallos y errores.
			Informan mal sobre su permanencia y dedicación.	
			Entorpecimiento del progreso	Le asignan un lugar de trabajo que le mantiene aislado del resto de sus compañeros.
				Le asignan un trabajo humillante.
				No se le asignan nuevas tareas, no tiene nada que hacer.
				Le cortan sus iniciativas, no le permiten desarrollar sus ideas.
				Le obligan a hacer tareas absurdas o inútiles.
				Le asignan tareas muy por debajo de su competencia.
			Bloqueo de comunicación	Le obligan a realizar tareas humillantes.
				Sus compañeros le ponen pegatas para expresarse o no le dejan hablar.
				Ignoran su presencia, no responden a sus preguntas.
				La gente ha dejado o está dejando de dirigirse o de hablar con usted.
				No consigue hablar con nadie, todos le evitan.
				Prohíben a sus compañeros que hablen con usted.
En general, se le ignora y se le trata como si fuera invisible.				
Devuelven, abren o interceptan su correspondencia.				
No le pasan las llamadas, o dicen que no está.				
Intimidación encubierta	Pierden u olvidan sus encargos o encargos para usted.			
	Recibe llamadas telefónicas amenazantes, insultantes o acusadoras.			
				Recibe escritos y notas amenazadoras.

				Le ocasionan a propósito gastos para perjudicarlo.
				Le ocasionan daños en su domicilio o en su puesto de trabajo.
				Ocasionan daños en sus pertenencias o en su vehículo.
				Manipulan sus herramientas (por ejemplo, borran archivos de su ordenador).
				Le sustraen algunas de sus pertenencias, documentos o herramientas de trabajo.
			Intimidación manifiesta	Sus superiores no le dejan expresarse o decir lo que tiene que decir.
				Le interrumpen cuando habla.
				Le gritan o le regañan en voz alta.
				Se le amenaza verbalmente.
				Le ponen en ridículo, se burlan de usted.
				Sus decisiones son siempre cuestionadas o contrariadas.
			Desprestigio personal	Critican su vida privada.
				Le tratan como si fuera un enfermo mental o lo dan a entender.
				Intentan obligarle a que se haga un examen psiquiátrico o una evaluación psicológica.
				Atacan o se burlan de sus convicciones políticas o de sus creencias religiosas.
				Ridiculizan o se burlan de su vida privada.
				Le dirigen insultos o comentarios obscenos o degradantes.
				Le hacen avances, insinuaciones o gestos sexuales.
CLIMA ORGANIZACIONAL	Conjunto de variables que determinan el nivel de la percepción que tiene el personal sobre las condiciones de trabajo en el cual se desempeña y su interacción con el entorno (Mejías y otros, 2006)	Se empleará la técnica de la encuesta y como instrumento se ha considerado aplicar CLIOUNing diseñado por Mejías y otros (2006), incluyendo el análisis de las dimensiones: gestión institucional, retos individuales e interacción.	Gestión institucional	Somos reconocidos por nuestra gestión de la calidad
				Nuestra productividad se ve afectada por las deficiencias en la gestión de la dirección
				El personal es productivo
				Se cuenta con una planificación institucional que guía nuestras actividades
				El trabajo está claramente definido y estructurado
				Estoy altamente comprometido con las metas de la institución
				Existe espíritu de trabajo en equipo entre las personas que trabajan en la institución
				Pertenezco a buen equipo de trabajo
				Me toman en cuenta en las decisiones que se toman
				Confían en las decisiones que tomo, nadie las verifica
				A veces no está claro quién tiene la autoridad formal para tomar una decisión
				En algunas situaciones, no ha estado claramente seguro de quien es mi jefe
				Estoy orgulloso de mi trabajo
			No soy bien visto por mis superiores si cometo un error en mi trabajo	
			Retos individuales	Se dan las oportunidades para desarrollar el conocimiento, las destrezas y las habilidades personales
				El trabajo que desempeño corresponde a mis aptitudes, habilidades e intereses
				Me adapto rápidamente a las nuevas situaciones
				Entendemos las capacidades de cada uno de nuestros compañeros

				Cuando tengo una tarea difícil puedo contar con la ayuda de mis compañeros
				Nos esforzamos por entender las necesidades de nuestros estudiantes y demás clientes
				Mantenemos altos estándares de desempeño
				Tengo un sentimiento de búsqueda de mejora continua de mi desempeño personal
				Me siento a gusto con mis compañeros de trabajo
				Nos mostramos confianza los unos a los otros
				Considero que mi trabajo es rutinario y repetitivo
			Interacción	La gente es reconocida en proporción al trabajo desempeñado
				Se nos reconoce por nuestra contribución individual
				Pienso que por mi manera de hacer mi trabajo podría ser mejor recompensado
				Tengo claro el trabajo a realizar, así como mi papel en el mismo
				Tenemos los recursos necesarios para hacer bien nuestro trabajo
				Tenemos un sistema de promoción que ayuda al crecimiento profesional del personal
				La información y la comunicación fluye oportuna y directamente
				En la institución la mayoría de las personas están preocupadas por sus propios intereses
				Estoy orgulloso de pertenecer a esta institución
				Me interesa que esta institución sea la mejor
				El personal no está identificado con la institución
				Siento que no hay lealtad por parte del personal hacia la institución

Anexo 2. Matriz de consistencia

Título: “Mobbing y su influencia en el clima organizacional de los trabajadores administrativos de una AFP”				
Tesis: Lic. Irma Mercedes Ivonne Cornejo García y Lic. Renzo Enmanuel Espinoza Rumiche				
Problemas	Objetivos	Hipótesis	Variable	Metodología
<p>General ¿Cuál es la influencia del Mobbing sobre el clima organizacional en los trabajadores administrativos de una AFP?</p> <p>Específicos</p> <p>1 ¿Cuál es la influencia del Mobbing sobre la gestión institucional en los trabajadores administrativos de una AFP?</p> <p>2 ¿Cuál es la influencia del Mobbing sobre los retos individuales en los trabajadores administrativos de una AFP?</p> <p>3 ¿Cuál es la influencia del Mobbing sobre la interacción en los trabajadores administrativos de una AFP?</p>	<p>General Determinar la influencia del Mobbing sobre el clima organizacional en los trabajadores administrativos de una AFP.</p> <p>Específicos</p> <p>1. Determinar la influencia del Mobbing sobre la gestión institucional en los trabajadores administrativos de una AFP.</p> <p>2. Determinar la influencia del Mobbing sobre los retos individuales en los trabajadores administrativos de una AFP.</p> <p>3. Determinar la influencia del Mobbing sobre la interacción en los trabajadores administrativos de una AFP.</p>	<p>General Existe influencia del Mobbing sobre el clima organizacional en los trabajadores administrativos de una AFP.</p> <p>Específicas</p> <p>1. Existe influencia del Mobbing sobre la gestión institucional en los trabajadores administrativos de una AFP.</p> <p>2. Existe influencia del Mobbing sobre los retos individuales en los trabajadores administrativos de una AFP.</p> <p>3. Existe influencia del Mobbing sobre la interacción en los trabajadores administrativos de una AFP.</p>	<p>Unidad de análisis: Oficina Regional del norte.</p> <p>Variable Independiente: Mobbing o acoso laboral</p> <p>Variable Dependiente2: Clima organizacional</p> <p>Dimensiones:</p> <p>1.1. Desprestigio laboral 1.2. Entorpecimiento del progreso 1.3. Incomunicación 1.4. Intimidación encubierta 1.5. Intimidación manifiesta 1.6. Desprestigio personal</p> <p>2.1. Gestión institucional 2.2. Retos individuales 2.3. Interacción</p>	<p>Enfoque: Cuantitativo</p> <p>Diseño: No experimental</p> <p>Nivel: Relacional -causal</p> <p>Tipo: Aplicada</p> <p>Técnicas e instrumentos</p> <p>De muestreo: Censo</p> <p>De recolección de datos: Cuestionario CLIOUNing diseñado por Mejías y otros (2006) Cuestionario diseñado por Leymann (1996), modificado por González y Rodríguez 2006)</p> <p>Población: 48 trabajadores administrativos de la Oficina Regional Norte de una AFP.</p> <p>Censo: Se incluirá al total de la población.</p> <p>Procedimiento: Para la aplicación del instrumento se coordinará con el gerente de la oficina regional norte de la AFP, provincia de Trujillo, así como con los trabajadores de la oficina regional norte que aquí laboran. El cuestionario CLIOUNing diseñado por Mejías y otros (2006), para el estudio del clima organizacional y el cuestionario de Leymann (1996), modificado por González y Rodríguez (2006) para el análisis del mobbing o acoso laboral, se aplicarán, en forma colectiva, a los trabajadores administrativos focalizados de manera virtual. Una vez se cuente con toda la información, se procederá a realizar las acciones en el siguiente orden: 1. Se registrará a través de una matriz de datos (vista de variables y de datos) las puntuaciones dadas por los informantes a través de los cuestionarios antes mencionados. Cabe precisar que</p>

			<p>inicialmente se trabajará en una hoja de cálculo de Microsoft Excel, antes de exportar los datos al paquete estadístico SPSS en su versión 27.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Luego se calcularán medidas de tendencia central, que reflejen las condiciones de ambas variables, sus respectivas dimensiones e indicadores, como parte del análisis descriptivo.3. Para cumplir con el principal objetivo de la investigación, se calculará el Coeficiente de Correlación de Spearman, asumiendo un valor de significancia del 5%.4. Finalmente, se realizará la descripción de los resultados organizados en las tablas, destacando y argumentando el significado de cada uno de los resultados obtenidos.
--	--	--	--

Anexo 3. Ficha técnica de inventario de acoso laboral

Nombre del instrumento	Inventario de acoso laboral de Leymann (LIPT-60)
Autor	Leymman modificada por J. L. González de Rivera
Año	2006
País de origen	España
Objetivo	Evalúa el acoso laboral
Dirigido a	Trabajadores con dependencia laboral
Dimensiones	Desprestigio laboral: 14 ítems Entorpecimiento del progreso: 07 ítems Incomunicación: 09 ítems Intimidación encubierta: 07 ítems Intimidación manifiesta: 06 ítems Desprestigio personal: 07 ítems No alineados: 10 ítems

En Desprestigio laboral se encuentran los ítems 5, 10, 17, 18, 28, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Entorpecimiento del progreso se tienen los ítems 14, 27, 32, 33, 34, 35, 37. Incomunicación o bloqueo de la comunicación es valorado por los ítems 3, 11, 12, 13, 15, 16, 51, 52, 53. En Intimidación encubierta se encuentran los ítems 7, 9, 43, 44, 46, 47, 48. En Intimidación manifiesta se conforman por los ítems 1, 2, 4, 8, 19, 29. Por último, Desprestigio personal es valorada por los ítems 6, 20, 21, 24, 25, 30, 31. Excepcionalmente, existen 10 ítems que no son agrupables en una sola dimensión, sin embargo, se toman en cuenta para el análisis global cualitativo por su importancia relevante para caracterizar el acoso laboral, pudiéndose dispersar entre las otras dimensiones: 22, 23, 26, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45.

**INVENTARIO DE ACOSO LABORAL DE LEYMANN
(LIPT-60)**

(Versión modificada por J. L. González de Rivera)

Estimado colega, a continuación, hay una lista de distintas situaciones o conductas de acoso que usted puede haber sufrido en su trabajo. Marque en cada una de ellas el grado en que la ha experimentado.

Marque con un aspa (X):

El cero ("0") si **Nunca** ha experimentado esa conducta en absoluto
El uno ("1") si la ha experimentado un **Poco**

El dos ("2") si la ha experimentado **Moderada o medianamente**

El tres ("3") si la ha experimentado **Bastante** y

El cuatro ("4") si la ha experimentado **Mucho o extraordinariamente**.

Profesional: Universitario _____ Técnico _____

Sexo: M ___ F ___

SITUACIONES	RESPUESTA				
1. Sus superiores no le dejan expresarse o decir lo que tiene que decir.					
2. Le interrumpen cuando habla.					
3. Sus compañeros le ponen pegas para expresarse o no le dejan hablar.					
4. Le gritan o le regañan en voz alta.					
5. Critican su trabajo.					
6. Critican su vida privada.					
7. Recibe llamadas telefónicas amenazantes, insultantes o acusadoras.					
8. Se le amenaza verbalmente.					
9. Recibe escritos y notas amenazadoras.					
10. No le miran o le miran con desprecio o gestos de rechazo.					
11. Ignoran su presencia, no responden a sus preguntas.					
12. La gente ha dejado o está dejando de dirigirse o de hablar con usted.					
13. No consigue hablar con nadie, todos le evitan.					
14. Le asignan un lugar de trabajo que le mantiene aislado del resto de sus compañeros.					
15. Prohíben a sus compañeros que hablen con usted.					
16. En general, se le ignora y se le trata como si fuera invisible.					
17. Le calumnian y murmuran a sus espaldas.					
18. Hacen circular rumores falsos o infundados sobre usted.					
19. Le ponen en ridículo, se burlan de usted.					
20. Le tratan como si fuera un enfermo mental o lo dan a entender.					
21. Intentan obligarle a que se haga un examen psiquiátrico o una evaluación psicológica.					
22. Se burlan de alguna deformidad o defecto físico que pueda tener.					
23. Imitan su forma de andar, su voz, sus gestos para ponerle en ridículo.					
24. Atacan o se burlan de sus convicciones políticas o de sus creencias religiosas.					
25. Ridiculizan o se burlan de su vida privada.					
26. Se burlan de su nacionalidad, procedencia o lugar de origen.					

27. Le asignan un trabajo humillante.					
28. Se evalúa su trabajo de manera parcial, injusta y malintencionada.					
29. Sus decisiones son siempre cuestionadas o contrariadas.					
30. Le dirigen insultos o comentarios obscenos o degradantes.					
31. Le hacen avances, insinuaciones o gestos sexuales.					
32. No se le asignan nuevas tareas, no tiene nada que hacer.					
33. Le cortan sus iniciativas, no le permiten desarrollar sus ideas.					
34. Le obligan a hacer tareas absurdas o inútiles.					
35. Le asignan tareas muy por debajo de su competencia.					
36. Le sobrecargan sin cesar con tareas nuevas y diferentes.					
37. Le obligan a realizar tareas humillantes.					
38. Le asignan tareas muy difíciles o muy por encima de su preparación, en las que es muy probable que fracase.					
39. Le obligan a realizar trabajos nocivos o peligrosos.					
40. Le amenazan con violencia física.					
41. Recibe ataques físicos leves, como advertencia.					
42. Le atacan físicamente sin ninguna consideración.					
43. Le ocasionan a propósito gastos para perjudicarlo.					
44. Le ocasionan daños en su domicilio o en su puesto de trabajo.					
45. Recibe agresiones sexuales físicas directas.					
46. Ocasionan daños en sus pertenencias o en su vehículo.					
47. Manipulan sus herramientas (por ejemplo, borran archivos de su ordenador).					
48. Le sustraen algunas de sus pertenencias, documentos o herramientas de trabajo.					
49. Se someten informes confidenciales y negativos sobre usted, sin notificarle ni darle oportunidad de defenderse.					
50. Las personas que le apoyan reciben amenazas, o presiones para que se aparten de usted.					
51. Devuelven, abren o interceptan su correspondencia.					
52. No le pasan las llamadas, o dicen que no está.					
53. Pierden u olvidan sus encargos o encargos para usted.					
54. Callan o minimizan sus esfuerzos, logros y aciertos.					
55. Ocultan sus habilidades y competencias especiales.					
56. Exageran sus fallos y errores.					
57. Informan mal sobre su permanencia y dedicación.					
58. Controlan de manera muy estricta su horario.					
59. Cuando solicita un permiso o actividad a la que tiene derecho se lo niegan o le ponen pegas y dificultades.					
60. Se le provoca para obligarlo a reaccionar emocionalmente.					

Muchas gracias por su cooperación.

Anexo 4. Ficha técnica de escala clima organizacional

Nombre del instrumento	Escala Clima Organizacional CLIOUNing
Autor	Mejías Acosta A., Reyes Sánchez O., Arzola Hamilton M.
Año	2006
País de origen	Perú
Objetivo	Medición del clima organizacional (Nivel de percepción del ambiente laboral)
Dirigido a	Trabajadores con dependencia laboral
Dimensiones	Gestión institucional: 14 ítems Retos individuales: 11 ítems Interacción: 12 ítems

Respecto a la Gestión institucional con los ítems 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14;

Retos individuales con los ítems 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25;

Interacción con los ítems 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37.

CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL (CLIOUNing)

(Versión modificada por Mejías, Reyes y Arzola)

Estimado trabajador:

Reciba un cordial saludo, la presente encuesta de carácter confidencial tiene como propósito conocer información necesaria respecto a su entorno de trabajo. Su opinión es muy importante por lo que le agradece responder marcando las opciones según su criterio con un aspa y/o rellene la información requerida.

Edad: _____

M	F
---	---

Sexo:

Estado civil: _____ Tiempo de permanencia:

Grado de instrucción: _____

Marque con un aspa (X) la opción que considere pertinente.

1. Totalmente en desacuerdo	2. En desacuerdo	3. No estoy seguro	4. De acuerdo	5. Muy de acuerdo
-----------------------------	------------------	--------------------	---------------	-------------------

SITUACIONES	RESPUESTA				
1.Somos reconocidos por nuestra gestión de la calidad					
2.Nuestra productividad se ve afectada por las deficiencias en la gestión de la dirección					
3.El personal es productivo					
4.Se cuenta con una planificación institucional que guía nuestras actividades					
5.El trabajo está claramente definido y estructurado					
6.Estoy altamente comprometido con las metas de la institución					
7.Existe espíritu de trabajo en equipo entre las personas que trabajan en la institución					
8.Pertenezco a buen equipo de trabajo					
9.Me toman en cuenta en las decisiones que se toman					
10.Confían en las decisiones que tomo, nadie las verifica					
11.A veces no está claro quién tiene la autoridad formal para tomar una decisión					
12.En algunas situaciones, no ha estado claramente seguro de quien es mi jefe					
13.Estoy orgulloso de mi trabajo					
14.No soy bien visto por mis superiores si cometo un error en mi trabajo					
15.Se dan las oportunidades para desarrollar el conocimiento, las destrezas y las habilidades personales					
16.El trabajo que desempeño corresponde a mis aptitudes, habilidades e intereses					
17.Me adapto rápidamente a las nuevas situaciones					
18.Entendemos las capacidades de cada uno de nuestros compañeros					
19.Cuando tengo una tarea difícil puedo contar con la ayuda de mis compañeros					
20.Nos esforzamos por entender las necesidades de nuestros estudiantes y demás clientes					

23.Me siento a gusto con mis compañeros de trabajo					
24.Nos mostramos confianza los unos a los otros					
25.Considero que mi trabajo es rutinario y repetitivo					
26.La gente es reconocida en proporción al trabajo desempeñado					
27.Se nos reconoce por nuestra contribución individual					
28.Pienso que por mi manera de hacer mi trabajo podría ser mejor recompensado					
29.Tengo claro el trabajo a realizar, así como mi papel en el mismo					
30.Tenemos los recursos necesarios para hacer bien nuestro trabajo					
31.Tenemos un sistema de promoción que ayuda al crecimiento profesional del personal					
32.La información y la comunicación fluye oportuna y directamente					
33.En la institución la mayoría de las personas están preocupadas por sus propios intereses					
34.Estoy orgulloso de pertenecer a esta institución					
35.Me interesa que esta institución sea la mejor					
36.El personal no está identificado con la institución					
37.Siento que no hay lealtad por parte del personal hacia la institución					
21.Mantenemos altos estándares de desempeño					
22.Tengo un sentimiento de búsqueda de mejora continua de mi desempeño personal					

Muchas gracias por su cooperación.

Anexo 5. Consentimiento informado

Yo,

.....
identificado con DNI N°... acepto participar voluntariamente en proveer información personal sobre la investigación “Mobbing y su influencia en el clima organizacional de los trabajadores administrativos de una AFP” Por lo tanto, declaro haber sido informado respecto al propósito de esta.

El autor, por su parte, se compromete a respetar la dignidad humana y utilizar la información obtenida para fines del estudio y académicos de manera confidencial.

Firma del participante

Firma del Investigador

Anexo 6. Confiabilidad de los cuestionarios

Cuestionario de MOBBING

<i>Estadísticas de fiabilidad</i>				
	Alfa de Cronbach	N de elementos		
	,962	60		
<i>Estadísticas de total de elementos</i>				
	Media de escala si el elemento se ha suprimido	Varianza de escala si el elemento se ha suprimido	Correlación total de elementos corregida	Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido
P1	70,62	327,018	,501	,961
P2	70,33	317,261	,665	,961
P3	70,64	321,125	,781	,960
P4	70,60	319,504	,723	,960
P5	70,67	331,521	,385	,962
P6	70,91	335,418	,480	,961
P7	71,00	338,778	,275	,962
P8	70,96	335,406	,483	,961
P9	71,00	341,185	,107	,962
P10	70,84	332,954	,455	,961
P11	70,80	326,237	,663	,961
P12	70,80	333,237	,404	,962
P13	70,93	335,550	,361	,962
P14	70,91	329,936	,656	,961
P15	70,80	326,089	,457	,962
P16	70,96	336,925	,243	,962
P17	70,85	327,386	,705	,960
P18	70,80	320,941	,793	,960
P19	70,89	327,655	,610	,961
P20	70,96	328,369	,618	,961
P21	71,07	339,735	,536	,962
P22	71,02	339,796	,264	,962
P23	70,98	334,870	,647	,961
P24	70,98	336,981	,462	,961
P25	70,98	337,500	,353	,962
P26	71,02	339,055	,341	,962
P27	70,98	334,574	,504	,961
P28	70,96	332,036	,724	,961
P29	70,82	329,040	,644	,961
P30	70,98	330,463	,705	,961
P31	71,05	342,053	,047	,962
P32	70,82	327,855	,751	,960
P33	70,73	321,165	,765	,960
P34	70,76	324,110	,638	,961
P35	70,71	318,432	,789	,960

P36	70,75	324,897	,650	,961
P37	70,93	331,032	,478	,961
P38	70,84	326,065	,719	,960
P39	71,00	333,407	,546	,961
P40	71,00	334,519	,611	,961
P41	70,98	334,611	,502	,961
P42	71,07	342,365	,007	,962
P43	70,96	331,221	,588	,961
P44	71,07	340,180	,446	,962
P45	71,05	340,497	,270	,962
P46	71,02	336,055	,525	,961
P47	70,93	329,772	,534	,961
P48	70,95	329,534	,585	,961
P49	71,00	336,741	,525	,961
P50	70,96	329,665	,729	,961
P51	71,02	332,240	,647	,961
P52	70,93	327,921	,732	,960
P53	70,89	334,766	,507	,961
P54	70,84	321,954	,795	,960
P55	70,89	327,766	,710	,960
P56	70,71	318,951	,749	,960
P57	70,89	332,025	,530	,961
P58	70,73	325,721	,665	,961
P59	70,84	336,732	,266	,962
P60	70,98	340,018	,198	,962

Cuestionario de Clima laboral

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
,981	37

Estadísticas de total de elementos

	Media de escala si el elemento se ha suprimido	Varianza de escala si el elemento se ha suprimido	Correlación total de elementos corregida	Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido
P1	118,33	1424,187	,745	,980
P2	118,78	1457,933	,455	,981
P3	117,98	1414,980	,861	,980
P4	118,00	1411,200	,862	,980
P5	117,92	1412,874	,850	,980
P6	117,55	1410,453	,858	,980
P7	117,65	1410,113	,842	,980
P8	117,78	1400,613	,873	,980
P9	118,04	1414,918	,837	,980
P10	118,31	1420,740	,812	,980
P11	118,86	1463,841	,404	,981
P12	119,04	1472,438	,303	,981
P13	117,69	1409,100	,903	,980
P14	119,39	1478,563	,269	,981
P15	118,31	1426,420	,736	,980
P16	117,88	1419,386	,863	,980
P17	117,73	1407,563	,887	,980
P18	117,80	1408,561	,912	,979
P19	117,88	1406,906	,831	,980
P20	117,65	1410,033	,888	,980
P21	117,61	1408,883	,925	,979
P22	117,67	1406,187	,905	,980
P23	117,73	1401,723	,890	,980
P24	117,76	1404,664	,853	,980
P25	118,41	1441,287	,548	,981
P26	117,86	1421,721	,817	,980
P27	117,98	1418,820	,863	,980
P28	117,92	1423,314	,773	,980
P29	117,67	1407,627	,900	,980
P30	118,04	1416,518	,821	,980
P31	118,00	1418,760	,814	,980
P32	117,98	1411,940	,844	,980
P33	118,29	1454,892	,451	,981
P34	117,63	1404,598	,905	,979

P35	117,47	1413,094	,845	,980
P36	119,00	1478,560	,261	,981
P37	119,10	1482,810	,207	,982

Anexo 7: Informe de similitud. Turnitin.

Recibo digital

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por Turnitin. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: **Fernando Suárez Carrasco**
Título del ejercicio: **REVISIÓN1 TESIS VARIOS**
Título de la entrega: **Informe Final Mercedes y Renzo**
Nombre del archivo: **1-INFORME_FINAL-_MERCEDES-RENZO.docx**
Tamaño del archivo: **1,006.74K**
Total páginas: **73**
Total de palabras: **19,771**
Total de caracteres: **108,220**
Fecha de entrega: **06-ago.-2024 12:37a. m. (UTC-0500)**
Identificador de la entrega: **2209995412**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
Escuela de Posgrado
Programa de Maestría en Administración con mención en
Gerencia Empresarial

TESIS

"MORNING Y SU INFLUENCIA EN EL CLIMA
ORGANIZACIONAL DE LOS TRABAJADORES
ADMINISTRATIVOS DE UNA APP"

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN
ADMINISTRACION CON MENCIÓN EN GERENCIA
EMPRESARIAL.

DR. IRMA MERTICES IVONNE CHERINZO GARCIA
C.R.C. 18.000-000 536-5805
LIC. RENZO ENMANUEL ESPINOZA RUMICHE
C.R.C. 18.000-002 8179-7817

Piura, Perú
2024

Informe Final Mercedes y Renzo

INFORME DE ORIGINALIDAD

17%	19%	4%	9%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	hdl.handle.net Fuente de Internet	8%
2	repositorio.unp.edu.pe Fuente de Internet	3%
3	repositorio.pucese.edu.ec Fuente de Internet	2%
4	revistas.uees.edu.ec Fuente de Internet	1%
5	www.ilo.org Fuente de Internet	1%
6	repositorio.umsa.bo Fuente de Internet	1%
7	repositorio.upt.edu.pe Fuente de Internet	1%

Excluir citas

Apagado

Excluir coincidencias < 1%

Excluir bibliografía

Apagado